

Project Management Report

Gruppo: RatatoUX

Sommario

1. Analisi etnografica	4
1.1 Segmentazione del pubblico di destinazione	4
1.1.1 Persone fedeli al marchio	4
1.1.2 Persone appassionate di cucina	5
1.1.3 Scelta del segmento	5
1.2 User research	5
1.2.1 Sondaggio	5
1.2.2 Task analysis	8
1.2.3 Recensioni	8
1.2.4 Osservazione passiva	10
2. Valutazione delle risorse esistenti	12
2.1 Expert Usability Review	12
2.1.1 Scelta delle linee guida	12
2.1.2 Paneangeli - analisi inversa: linee guida vs. sistema	13
2.1.3 Paneangeli - analisi diretta: sistema vs. linee guida	34
2.1.4 Paneangeli - Classificazione degli errori	34
2.1.5 Giallo Zafferano - analisi inversa: linee guida vs. sistema	39
2.1.6 Giallo Zafferano - analisi diretta: sistema vs. linee guida	60
2.1.7 Giallo Zafferano - Classificazione degli errori	60
2.2 User testing	63
2.2.1 Definizione del protocollo di test	63
2.2.2 Descrizione dei risultati attesi	64
2.2.3 Risultati Paneangeli	66
Scegliere i piatti (bottom line)	66
Scegliere i piatti (informal thinking aloud)	67
Procurarsi gli ingredienti (bottom line)	69
Procurarsi gli ingredienti (pensiero ad alta voce informale)	70
Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)	71
Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)	74
2.2.4 Risultati Giallo Zafferano	75

Scegliere i piatti (bottom line)	75
Scegliere i piatti (pensiero ad alta voce informale)	76
Procurarsi gli ingredienti (bottom line)	78
Procurarsi gli ingredienti (pensiero ad alta voce informale)	79
Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)	80
Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)	82
2.2.5 Curva di urgenza	84
3. Studio di fattibilità	96
3.1 Contesto d'uso	96
3.2 Scenari	97
3.3 Personas	97
Elfi Briest (Persona 1, protagonista)	97
Stefano Carracci (Persona 2, persona secondaria)	98
Mirko Romagnoli (Persona 3, persona aggiuntiva)	99
Amelia Onofri (Persona 4, non utente)	100
4. Requisiti di prodotto	101
4.1 Identificazione dei bisogni degli utenti	101
4.2 Il metodo QFD	102
4.2.1 Matrice di relazione di importanza relativa	103
Bibliografia	104

1. Analisi etnografica

1.1 Segmentazione del pubblico di destinazione

Possiamo dividere le persone che decidono di scaricare l'applicazione per provarla in due categorie principali: clienti fedeli della Paneangeli, che la vedono come un altro prodotto da testare associato al loro marchio di fiducia, oppure persone appassionate di cucina, senza particolare interesse nel marchio in sé, ma nell'attività. È dunque possibile provare ad analizzare da un punto di vista psicologico e/o demografico queste categorie, e creare quindi segmenti di utenti.

In ogni caso, ogni tipo di utente non è né chef né un professionista della cucina.

1.1.1 Persone fedeli al marchio

Da un punto di vista demografico, abbiamo un segmento di utenti che sicuramente ha interesse nel cucinare, che in generale vuole testare nuove ricette e che è abituato ad acquistare prodotti Paneangeli. Questo induce a pensare che si abbia a che fare con persone benestanti, ma non eccessivamente facoltose, abituate quindi più a girare tra le corsie dei supermercati che nei ristoranti. Inoltre, cucinare richiede tempo: questi utenti sono principalmente impiegati o pensionati. Siccome cucinare richiede un certo investimento di tempo e monetario, è verosimile pensare quindi che le quantità cucinate ogni volta siano abbondanti e la ricetta sia preparata per qualcuno, come ad esempio altri membri della famiglia o amici molto stretti.

Quest'app permette di provare nuove ricette, quindi l'utente che ne fa uso non ha paura di sporcarsi le mani e provare cose nuove, ha bisogno però di rassicurazioni e conferme: le ricette infatti sono "firmate" Paneangeli, il che per l'utente può essere una garanzia di qualità.

La passione per il marchio infine può essere o creata dal nulla, oppure acquisita, per esempio da un genitore. Tutto questo ci porta a presentare i segmenti sottostanti:

- **demografici:**
 - sposato/a, impiegato, reddito 20.000-22.000 annui, 40-60 anni
 - sposato/a, in pensione, 15.000-17.000 annui, 40-60 anni
- **psicologici:**
 - ha interesse per cucinare, ha interesse specifico per la paneangeli, vuole bene alla famiglia
 - è creativo/a, vuole provare ricette nuove ma ha bisogno della "conferma" del marchio, è una persona con la pazienza di interfacciarsi con tecnologie che non necessariamente padroneggia

1.1.2 Persone appassionate di cucina

Queste persone condividono alcuni tratti demografici e psicologici con la prima tipologia di utenti, ma differiscono in alcuni aspetti sostanziali: 1) non essendo appassionati del marchio, potrebbero quindi scoprirlo per la prima volta, oppure 2) non essere tanto interessati alle ricette in sé quanto alle *feature* che l'applicazione può apportare a supporto della loro passione.

Per quanto riguarda il primo punto, le cause demografiche potrebbero essere la giovane età dell'utente, oppure il vivere in una condizione più solitaria dove è mancata una figura di riferimento che introducesse al marchio (e quindi l'utente è un "autodidatta").

I segmenti che possiamo indicare sono:

- **demografici:**
 - sposato/a, impiegato, reddito 20.000-22.000 annui, 40-60 anni
 - sposato/a, in pensione, 15.000-17.000 annui, 40-60 anni
 - single, senza reddito, 20-30 anni
- **psicologici:**
 - ha una forte passione per la cucina, vuole provare cose nuove: sia ricette sia esperienze digitali
 - è esigente, non si accontenta del marchio, ma pretende un'applicazione ricca di feature che lo aiuti nella sua attività
 - è socievole, gli piace cucinare per gli altri, il buon cibo e lo stare insieme

1.1.3 Scelta del segmento

Tra quelli presentati, alcuni segmenti sono più interessanti di altri: abbiamo deciso di concentrarci su quelli delle persone sposate, impiegate o in pensione, tra i 40 e i 60, appassionati di cucina ma non necessariamente del marchio; questo perché verosimilmente avranno difficoltà nel portare a termine vari task usando l'applicazione, essendo meno digitalizzati. Inoltre non avranno un bias positivo nei confronti della Paneangeli, ma al contrario possono essere più critici e più esigenti nell'uso dell'applicazione, soprattutto data l'esistenza di altre piattaforme come *Giallo Zafferano*.

1.2 User research

Per la user research sono stati utilizzati sia strumenti indiretti (sondaggio, recensioni dell'app) che diretti (osservazione passiva), con lo scopo di indagare più a fondo le motivazioni degli user, le loro task, le loro preferenze in merito ad app del genere e le difficoltà che incontrano nello specifico con l'app Paneangeli.

1.2.1 Sondaggio

L'app di Paneangeli può aiutare gli utenti a compiere diverse task, prime fra tutte quelle di **cercare** una ricetta e di **prepararla**.

La prima task può avvenire secondo due modalità differenti: nel primo caso l'utente sa già cosa cucinare ed effettua una ricerca mirata, nel secondo caso l'utente non ha ancora deciso la ricetta da preparare e si fa quindi guidare interamente dall'app nella ricerca e scelta. Il sondaggio, realizzato nello specifico per il nostro target, cerca quindi in primis di individuare le ragioni che spingono gli utenti a scaricare l'app e, di conseguenza, la misura in cui gli utenti perseguono la prima task in una modalità o nell'altra (ricerca mirata/ricerca "esplorativa").

Il sondaggio indaga anche, sulla base dell'app già citata e delle sue concorrenti, quali funzioni siano ritenute più importanti all'interno di un'applicazione del genere. Infine, viene richiesta una preferenza sull'organizzazione dell'home page di un'app ricettario, in modo da individuare i parametri più utilizzati e/o preferiti per la ricerca esplorativa delle ricette e potersi orientare meglio all'interno dell'applicazione.

Il sondaggio è stato compilato da 21 persone e ha prodotto i seguenti risultati:

Per quale motivo scaricheresti un'app ricettario? (es. Paneangeli, GialloZafferano)

21 risposte

Dai risultati emerge che il principale motivo che spinge il nostro target a scaricare un'app ricettario è la volontà di cercare nuove idee culinarie per tutti i giorni (9 voti, 42,9%), seguita da quella di cercare una ricetta in particolare, mirata (7 voti, 33,3%). Una minoranza degli utenti, invece, la scaricherebbe per cercare idee per particolari occasioni ed eventi (5 voti, 23,8%).

Unendo i risultati di chi cerca nuove idee culinarie per tutti i giorni e di chi invece per eventi/occasioni, deduciamo che la maggior parte degli utenti di un'app ricettario (66,7%), scarichi quest'ultima senza avere ancora un'idea precisa di cosa cucinare. Se quindi la totalità degli utenti ha come task la ricerca di nuovi piatti, una porzione sostanziale degli stessi deve essere guidata nella scelta effettiva della ricetta, mentre una minoranza ha bisogno di un riscontro immediato rispetto a quello che ha già deciso.

Quale funzione non deve mancare nell'app? Puoi scegliere più opzioni.

21 risposte

Le funzioni che in un'app ricettario non dovrebbero mai mancare sono principalmente due: l'aggiunta di una ricetta ai preferiti e la lista della spesa, votate entrambe da 11 persone (52,4%). Segue la modifica dei parametri degli ingredienti, votata da 6 persone (28,6%) e, a pari merito con 5 persone, la condivisione della ricetta e la valutazione delle stesse con punteggio (23,8%). Le funzioni ritenute meno importanti sono a questo punto il timer, con 4 voti (19%), probabilmente per via del fatto che sia una funzione già presente in ogni smartphone, e le note alle ricette, con 3 voti (14,3%). La gestione degli ingredienti attraverso una lista della spesa è risultata, come abbiamo visto, una funzione importantissima per il nostro target, che si aspetta di averla a disposizione in un'app ricettario. **Gestire gli ingredienti**, e quindi modificarli, aggiungerli, eliminarli, spuntarli, può quindi essere considerato, per la sua complessità (e forte richiesta da parte degli user), un'altra task per cui gli utenti fanno uso dell'app Paneangeli.

Quali di queste categorie utili a scoprire nuove ricette vorresti fossero presenti nella home page dell'app? Puoi scegliere più opzioni. (Trovare un esempio nell'immagine).

21 risposte

Per quanto riguarda la catalogazione delle ricette e la loro organizzazione all'interno della home page, la categoria più desiderata è di gran lunga quella che suddivide le ricette in dolci e salate (12 voti, 57,1%), seguita dalla difficoltà di preparazione con 8 voti (38,1%), così come la provenienza dei piatti. Il tempo di cottura segue con 7 voti (33,3%). Voti esigui sia per le ricette di tendenza, sia per quelle consigliate per l'utente (3 voti, 14,3%), solo 1, invece, per le categorie vegetariano/vegano/celiaci e 0 voti per la suddivisione per kcal. Tuttavia, 6 persone (28,6%) hanno espresso la preferenza che tutte le categorie citate siano presenti.

Analizzando più nel dettaglio ogni singolo questionario compilato, a questa domanda solo 4 partecipanti (19%) hanno dato la preferenza per una singola categoria, mentre i restanti hanno comunque distribuito la loro preferenza su più categorie, a significare che la quasi totalità dei partecipanti preferisce una home page ricca di opzioni, che non si limiti a dividere le ricette in base a un solo e unico criterio.

1.2.2 Task analysis

Se fin da subito risulta chiaro che l'app viene scaricata per completare due task principali, ovvero quella di ricercare una ricetta e in seguito prepararla, a fronte delle risposte ottenute nel sondaggio, è emersa anche una terza task, ovvero quella di gestire gli ingredienti di una ricetta, seppur meno frequente. Nonostante anche la funzione dell'aggiungere una ricetta ai preferiti sia stata votata dalla stessa percentuale di utenti, non si può propriamente definire come un'operazione complessa e considerarla quindi una task.

Potremo quindi ordinare per importanza e frequenza le tre task individuate nel seguente modo: ricerca e preparazione; gestione ingredienti.

1.2.3 Recensioni

Come altro strumento di ricerca indiretta abbiamo fatto uso delle recensioni lasciate nel play store dagli utenti, in modo da visualizzare nello specifico quelli che possono venire considerati i pregi o i difetti dell'app Paneangeli. Purtroppo, i risultati si rifanno non al nostro target mirato, ma comprende in generale tutti gli user dell'app, in quanto è impossibile identificare coloro che fanno parte del nostro specifico target attraverso i soli nomi e (poche) fotografie, che spesso non raffigurano l'utente stesso.

In generale l'app è largamente apprezzata, con un punteggio di 4.2 su 5. A fronte delle oltre 1200 recensioni presenti, ne abbiamo preso in considerazione un campione di circa 300, e osservato quali fossero gli aspetti dell'app che generano insoddisfazione, quali soddisfazione e abbiamo tenuto in considerazione anche i consigli degli utenti, volti a un miglioramento dell'app.

Ciò che soddisfa di più gli utenti sono le ricette in sé, quindi i contenuti dell'app. Sono infatti presenti tantissime recensioni che si limitano a sottolineare la qualità delle ricette:

— *"Ricette facilmente realizzabili, senza spendere troppo, che incontrano i gusti di tutti!!!"*

— *"Ricette facili e creative"*

Altri apprezzano anche particolari aspetti dell'app, la mancanza di pubblicità e la divisione in categorie:

— *"Bella la grafica ottime le proposte senza pubblicità e vasta scelta di ricette divisa in categorie ... ottima bravi"*

A recensioni così totalmente positive si affiancano quelle negative, che sono spesso però dovute a probabili bug/problemi tecnici dell'app e non riguardano la struttura della stessa:

— *"Con l'aggiornamento si blocca sulla pagina della privacy, non compare il tasto "ok""*

— *"Vergogna, ora non vogliono nemmeno l'iscrizione sei obbligato ad accettare i Coochies ovunque.. Non li accetterò mai, preferisco trovare altre pagine, o app."*

Infine, una parte della totalità delle recensioni si aggira intorno alle 3/4 stelle su 5, indicando la soddisfazione dell'utente, che però lascia anche critiche e consigli per alcuni miglioramenti:

— *"Oltre alla **categoria** tra dolce e salato, alle ricette, al tempo di preparazione e alle occasioni, metterei come opzioni anche: la **difficoltà nella preparazione** (in facile / media / elevata) e la ricerca tramite il prodotto comperato." (3/5)*

— *"wow sono già iscritta al sito ed ho trovato questa app fantastica!! non devo più cercare niente: ci sono tutte le ricette e anche di più!!! manca solo l'opportunità di **fare acquisti** che ho già fatto varie volte dal sito!" (5/5)*

— *"Si potrebbe fare di meglio. Le **ricette non** sono **ben suddivise** e sono difficili da trovare" (3/5)*

— *"Ottima app ma, per la quinta stella, aggiornate le ricette, inserite all'interno una sezione dove si possa **commentare** e fate in modo che la **lista della spesa** si possa **condividere** anche su WhatsApp!" (4/5)*

— *"Ottima App per aiutare e formare le persone. Un consiglio mettere **più foto dei processi di preparazione.**" (5/5)*

— *"app facile e utile da consultare farebbero piacere delle **notifiche**" (5/5)*

— "App fatta bene. Non metto cinque stelle perché mi piacerebbe avere dove c'è la selezione di quanti minuti e che tipo di torta avere anche la **possibilità di scegliere se fare qualcosa di facile o difficile.**" (4/5)

— "Ottima però manca qualcosa in più e sarebbe utile avere la possibilità di **stampare le ricette** una cosa molto utile" (5/5)

— "ottima applicazione, sarebbe carino se aggiungete **ricette light**" (4/5)

1.2.4 Osservazione passiva

L'ultimo strumento usato al fine di indagare nello specifico il nostro target è l'osservazione passiva, sul campo, dell'utilizzo dell'app e alcune sue funzioni. Gli utenti sono stati osservati mentre cercavano di portare a termine le task individuate e provavano alcune funzioni all'interno di Paneangeli, come l'aggiunta ai preferiti e la condivisione delle ricette.

PRIMA OSSERVAZIONE

Operazioni: esplorare le ricette proposte nella home page per trovarne una da realizzare; aggiungere ai preferiti; gestire la lista della spesa; condividere una ricetta.

L'utente x ha dapprima cliccato su una delle tante categorie presenti nella home, aspettandosi di essere immerso direttamente in un elenco variegato di ricette. Non ha quindi fatto caso al button in basso "cerca ricette" che va tassativamente cliccato per iniziare la ricerca. A questo punto le ricette si presentano in forma singola, da swipare per passare a quella successiva. L'utente x non ha individuato l'opzione di cambio visualizzazione in alto a destra e ha continuato a sfogliare con la prima modalità. Una volta scelta la ricetta da preparare, l'utente ha toccato la foto della stessa: è comparsa una nuova finestra con spiegato il procedimento passo passo. Tuttavia, l'utente ha più volte cliccato il cuore, simbolo dei preferiti, nella barra inferiore, pensando di star inserendo in questo modo la ricetta tra i preferiti. Al terzo tentativo ha compreso che quello era il menu dei preferiti e che, per inserire una ricetta in quello spazio, era necessario muoversi in maniera diversa. Ha quindi provato a premere il tasto "+" in alto a destra sulla ricetta e, dopo un paio di tentativi, è riuscito a capire che il cuore lì presente, in mezzo a tante altre opzioni, era l'icona da selezionare.

Da lì ha provato a mettere nella lista della spesa gli ingredienti per la ricetta. Il procedimento in questo caso è stato più veloce in quanto avendo già premuto su "+", aveva già intravisto l'icona di un carrello della spesa. Una volta nel menu apposito, però, ha rischiato per errore di eliminare degli ingredienti tenendo premuto uno degli stessi, non capendo come spuntarli, né come gestirli.

Condividere la ricetta, invece, è stato molto più rapido, in quanto già viste più volte le opzioni del pulsante +.

SECONDA OSSERVAZIONE

Operazioni: esplorare le ricette proposte nella home page per trovarne una da realizzare; aggiungere ai preferiti; ricerca ricetta in particolare.

Come il primo utente, anche il secondo ha avuto difficoltà per far partire la ricerca di ricette tramite le categorie della home page. Fin da subito, l'utente si è sentito disorientato per via delle categorie "danzanti" che continuava a scorrere senza fermarsi. Inoltre, per avviare la ricerca, una volta selezionata la categoria, non è stato cliccato il tasto cerca. L'utente, in più, non ha minimamente notato l'opzione di visualizzazione in modalità scroll e ha quindi continuato a cercare sfogliando le proposte una per una.

L'aggiunta della ricetta nei preferiti è stata difficoltosa come nel primo caso: senza un evidente comando, l'utente ha provato a premere l'icona in basso dei preferiti, che però rimanda all'elenco complete delle ricette salvate. Solo una volta toccato, quasi per caso, il tasto + l'utente ha notato la presenza di un'icona a forma di cuore e ha potuto mettere la ricetta tra i preferiti.

Infine, anche la ricerca mirata di una singola ricetta ha avuto le sue difficoltà: l'utente non ha infatti notato l'opzione cerca nella barra inferiore, ma ha semplicemente cliccato sulla categoria di cui la ricetta faceva parte e ha iniziato a sfogliare quelle proposte, alla ricerca di quella desiderata.

È chiaro come, da queste esperienze, risultano difficoltose la ricerca di una ricetta tra quelle proposte, la sua visualizzazione, la funzione di aggiungerla ai preferiti, la gestione della lista della spesa e la ricerca di una ricetta specifica.

Conclusioni

Con un sondaggio effettuato su un campione di utenti del nostro target di riferimento abbiamo quindi individuato come prima cosa le task principali dello stesso (ricerca e preparazione di una ricetta, gestione degli ingredienti).

Sono stati inoltre indagate le preferenze in merito alle funzioni e all'organizzazione delle app ricettario sempre tramite il sondaggio e, in particolare, della Paneangeli tramite le recensioni sul play store, individuando sia gli aspetti positivi che quelli critici, con annessi consigli per un miglioramento.

Infine è stato osservato come il nostro target specifico si rapporti direttamente con l'app e dove esso riesca a muoversi meglio, ma soprattutto dove incontri maggiori difficoltà per portare a termine le sue task.

2. Valutazione delle risorse esistenti

Nel panorama delle applicazioni per scegliere, preparare, valutare e servire ricette gourmet un nome spicca tra tutti, quello di Giallo Zafferano. Conta di oltre un milione di download da Play Store, contro i centomila di Paneangeli, con una valutazione media di 4,8 su 5 a fronte di 63'719 recensioni¹. È stata la prima rivista di cucina in Italia e in Europa a nascere da un sito web nel 2006, a opera di Sonia Peronaci. Nel 2015 l'attività è stata ceduta ad Arnoldo Mondadori Editore, che dal 2017 pubblica l'omonimo periodico. Giallo Zafferano è un riferimento talmente affermato che la stessa Paneangeli, nella sua pagina Facebook ufficiale, ne consiglia le ricette, avendo tutto l'interesse a suggerire i propri prodotti come ingredienti². Per Paneangeli, infatti, la propria applicazione non genera alcun tipo di revenue se non la pubblicità ai suoi stessi prodotti. Giallo Zafferano non è dunque un competitor e sembra a maggior ragione opportuno considerare la sua applicazione come punto da cui partire per migliorare l'esperienza d'uso dell'app di Paneangeli.

2.1 Expert Usability Review

2.1.1 Scelta delle linee guida

Prima di procedere con l'ispezione iniziale, si è posta cura nella scelta delle linee guida da adottare. Dopo un'attenta analisi, la preferenza è ricaduta su *Userfocus*, una lista di 247 indicazioni organizzate in 9 capitoli così suddivisi: 20 linee guide relative alla home page, 44 relative alla *task orientation*, 29 sulla navigazione e sull'*information architecture*, 23 sui form, 13 sulla credibilità, 23 sulla qualità della scrittura, 38 sul page layout, 20 sulla ricerca e 37 sull'aiuto, il feedback e la tolleranza verso gli errori.

Questa soluzione si è infatti rivelata sufficientemente completa rispetto alle altre opzioni, come le 10 euristiche di Nielsen e Molich (1994) e le 20 euristiche di Weinschenk e Barker (2000). È inoltre più aggiornata (2014) e puntuale rispetto ai vari elementi dell'interfaccia, mentre le due euristiche summenzionate si limitano a vaghi riferimenti come la coerenza con gli standard e il feedback, che lasciano più spazio a interpretazioni. Inoltre, la caratteristica che più di ogni altra ne ha determinato la scelta è l'*Expert Review Checkpoints*, ovvero una tabella Excel che, una volta compilata, genera automaticamente un grafico sull'usabilità generale dell'applicazione. L'unico limite riscontrato è che alcune indicazioni sono più appropriate per un sito web che

¹ Ultima verifica in data 16/12/2020.

² Si veda ad esempio il post all'indirizzo

<https://www.facebook.com/PaneangeliOfficial/posts/4765428410194994>.

per un'app mobile, come ad esempio la presenza di un about nel footer, ma la loro compilazione è comunque opzionale.

2.1.2 Paneangeli - analisi inversa: linee guida vs. sistema

Il primo capitolo delle linee guida di *Userfocus* riguarda la **home page**. Ad ogni indicazione viene associato un punteggio pari a +1 se l'applicazione la soddisfa, -1, se non la soddisfa, 0 se la soddisfa in maniera non ottimale, niente se il requisito non è pertinente. In questa sezione l'applicazione mobile di *Paneangeli* ottiene un punteggio del 56%.

Gli elementi mostrati in home sono chiaramente focalizzati sui bisogni principali degli utenti	1
In home è presente un motore di ricerca interno	-1
Le categorie di prodotto sono ben visibili in homepage	1
I contenuti più utili sono disponibili in home page o raggiungibili con un solo click	-1
La homepage mostra buoni esempi del contenuto reale del sito	1
Le etichette dei link in home page iniziano con le keyword più importanti (es. "Preventivo gratuito" e non "Gratis il preventivo")	1
In home page è presente un elenco dei nuovi contenuti, accompagnato da un link per accedere all'archivio dei contenuti.	-1
Le aree di navigazione non sono troppo formattate: gli utenti non le scambieranno per banner pubblicitari	1
In homepage viene indicata chiaramente la value proposition (con una tagline, con una welcome blurb, una frase di benvenuto che accompagna il logo e che chiarifica gli obiettivi di business)	
La homepage contiene grafica e immagini significative, che aiutano a contestualizzare il testo, non clip art o immagini di modelli.	1
Le scelte di navigazione sono ordinate nel modo più logico e orientato ai bisogni dell'utente (con le informazioni corporate, meno importanti, mostrate	-1

per ultime)	
Il titolo della homepage garantisce buona visibilità nei motori di ricerca come Google	1
Tutti i contenuti di natura istituzionale sono raggruppati in un'area specifica (es. "Chi siamo")	1
Gli utenti capiranno la value proposition	1
Guardando la homepage, il nuovo utente capirà subito come iniziare la navigazione	-1
La home presenta tutte le principali opzioni	-1
L'URL della home page è facilmente ricordabile	
La homepage è disegnata in modo professionale e creerà una prima impressione positiva	-1
Il design della homepage incoraggerà gli utenti ad esplorare il sito	-1
La homepage sembra una homepage: le pagine foglia non verranno confuse con essa	1

Un pessimo risultato, dovuto a numerosi errori:

- La **barra di ricerca**, che dovrebbe apparire in alto nella home, è un **tab** a parte, tab che potrebbe essere utilizzato per per altro, come la gestione dell'utente, eliminando l'inutile menu ad hamburger, duplicato delle tab.
- La **home**, invece si focalizzarsi sui goal dell'utente, presenta dei veri e propri **filtri**, prima ancora che l'utente abbia cominciato la ricerca.
- Il nuovo utente non riuscirà a capire come utilizzare la home, dato che sono necessarie ben **4 interazioni** prima di avviare la ricerca esplorativa.
- Nella **home non** ci sono ricette in **evidenza**, ricette **rapide**, ricette di **stagione**, degli **chef**, **ultime** ricette. Queste ultime sono invece nascoste nel menu ad hamburger.
- Infine, si rileva come la homepage sia disegnata in modo **non professionale**, lasciando un'opinione negativa a primo impatto, poiché sono stati usati **troppi colori**, troppo **bizzarri** e in generale con uno **stile vecchio**.

Il secondo capitolo riguarda la **task orientation**, cioè quanto l'interfaccia sia focalizzata rispetto agli scopi del servizio e non dispersiva o confusionaria. Il punteggio assegnato è stato del 54%. Si sono infatti riscontrate diverse criticità, che verranno adesso analizzate singolarmente.

Il sito non contiene informazioni irrilevanti, non necessarie o distraenti	1
L'uso di scripts, filmati, files audio, grafica e immagini non è eccessivo	-1
Nel sito non ci sono inutili form di registrazione	-1
Il 'critical path' (il percorso più breve necessario per portare a termine i task core, l'acquisto, la sottoscrizione, ...) è chiaro, senza distrazione sulla strada	-1
L'ordine delle informazioni è semplice, naturale e logico.	1
Il numero di schermate richieste per il task è ridotto al minimo	1
Lo scrolling e il clicking sono ridotti al minimo	-1
Il sito anticipa e sprona le successive azioni dell'utente	1
Ogni grafico è accompagnato dai dati reali (es. annotazioni numeriche sulle bar charts)	
Il sito si occupa di tutte le attività automatizzate (es. recupero del CAP), le attività richieste all'utente o al computer sono le sole azioni non calcolabili diversamente	-1
Gli utenti riescono a portare velocemente a termine i compiti più comuni	1
La comparazione tra oggetti è facile (es. comparazione prodotti)	-1
La sequenza del compito rispetta i processi di lavoro dell'utente	1

Il sito rende il lavoro dell'utente più facile e veloce 1

Gli argomenti, le features e le funzioni più importanti e frequenti sono mostrati al centro della pagina, non nei margini 1

L'utente non deve inserire più volte la stessa informazione 1

Gli argomenti, le features e le funzioni più richiesti sono raggiungibili dai primi livelli del sito, non richiedono una ricerca in profondità 1

Il typing (es. compilazione di campi in fase di acquisto) è ridotto al minimo, grazie anche ad acceleratori per gli utenti di ritorno (es. acquisto in 1 click) -1

La lunghezza del percorso per portare a termine un compito è ragionevole (2-5 clicks) -1

Nel caso di task su più step, il sito mostra tutti gli step che devono essere completati e dà indicazione della posizione corrente dell'utente nel flusso -1

Il prezzo è sempre chiaramente indicato accanto ad ogni prodotto -1

La policy di privacy del sito sono facili da trovare, specialmente nelle pagine che richiedono informazioni personali. La policy è semplice e chiara 1

Gli utenti non devono ricordare informazioni da una pagina all'altra 1

Le metafore usate saranno facilmente comprensibili dall'utente tipo 1

I formati della data seguono appropriate convenzioni culturali (es. miglia per UK) 1

I dettagli di funzionamento del software non sono visibili all'utente 1

Il sito è adatto anche a utenti con poca esperienza web 1

L'utente può esplorare facilmente il sito e provare differenti opzioni senza che una sua comprometta le successive. 1

Un utente alla prima visita riuscirà a portare a termine la maggior parte dei task senza assistenza -1

Tornando sul sito, gli utenti ricorderanno come portare a termine i task principali 1

La funzionalità di controlli nuovi risulta ovvia

Nel carrello, a inizio e fondo pagina c'è un pulsante molto visibile 'Procedi con il checkout' -1

Le calls to action più importanti, come 'Aggiungi al carrello', sono molto visibili -1

I pulsanti di azione (come 'Invia') sono sempre invocati dall'utente; non è il sistema ad invocarli in modo automatico al completamento dell'ultimo campo -1

Comandi ed elementi d'azione sono presentati come pulsanti (e non, ad esempio, come link) 1

Se l'utente abbandona il sito a metà di una transazione l'utente, in un secondo momento può tornare sul sito e riprendere da dove si è interrotto. 1

Nelle pagine che presentano molte informazioni, l'utente può ordinare e filtrare le informazioni -1

Le immagini contenute nei pulsanti e le iconi sono rilevanti al task -1

Prima di effettuare il logout automatico, il sito dà una notifica all'utente. Il tempo di time out è appropriato.

Le features non desiderate (es. animazioni) possono essere interrotte o saltate -1

Il sito è robusto e tutti i servizi chiave funzionano (es. non ci sono eccezioni javascript, errori CGI o link rotti) 1

Il sito supporta utenti novizi ed esperti fornendo loro differenti livelli di spiegazioni (es. nell'help e nei messaggi di errore) 1

Il sito permette agli utenti di rinominare oggetti e azioni sull'interfaccia (es. rinominare gli indirizzi di spedizione o l'account utilizzato) -1

Il sito permette all'utente di personalizzare parametri operativi (es. time out -1 prima del logout automatico)

I problemi riscontrati hanno riguardato:

- L'**animazione** degli elementi nella home, che **sfugge** completamente al **controllo** dell'utente.
- Per garantire la persistenza degli item nel carrello, sono necessarie ben **due registrazioni** a due siti diversi **esterni** all'applicazione.
- Il sito non si occupa delle operazioni automatizzate, poiché in caso di un diverso numero di porzioni sarà l'utente a dover fare i **calcoli a mente**.
- **Non** si possono **comparare** le **ricette** e il contesto va tenuto a mente, sovraccaricando la memoria di lavoro.
- Nonostante il **costo** delle ricette sia noto, poiché molti degli ingredienti sono di Paneangeli, questo **non** è **indicato** in nessun modo.
- **Non** c'è modo di procedere al **checkout** direttamente dal **carrello**.
- La **lista** della **spesa** è **immodificabile**.
- Le **proporzioni** sono **immodificabili**.
- Azioni di **condivisione** sono **associate** al **pulsante** per **salvare** la ricetta o metterla nel **carrello**. No Gestalt di gruppo.

Proseguendo con il capitolo relativo alla **navigazione**, il punteggio è stato del 67%.

Esiste un modo conveniente e ovvio per spostarsi tra le pagine e le sezioni, è facile tornare in home page 1

Dalla maggior parte delle pagine è facile navigare verso le informazioni di cui l'utente ha maggiormente bisogno 1

Le scelte di navigazione sono ordinate nel modo più logico e orientato al task 1

Il sistema di navigazione è ampio e poco profondo (un menu ha molti elementi), piuttosto che profondo (il menu ha livelli e sottolivelli) 1

La struttura del sito è semplice, con un chiaro modello concettuale e senza livelli non necessari -1

Le sezioni principali del sito sono disponibili da ogni pagina (navigazione persistente) e non ci sono pagine senza uscita 1

I tab di navigazione si trovano in cima alla pagina, e sembrano versioni cliccabili dei tab delle cartelline cartacee

C'è una mappa del sito che fornisce una vista sui contenuti del sito 1

La mappa del sito è linkata da ogni pagina 1

La mappa del sito fornisce una vista concisa dei contenuti del sito, non è una rielaborazione del menu di navigazione o una lista di ogni singolo argomento del sito -1

Il sito fornisce buoni feedback alla navigazione (es. mostra dove ti trovi nel sito) -1

Le etichette di categoria descrivono accuratamente le informazioni della categoria stessa 1

I link e le etichette di navigazione contengono quelle "trigger words" che l'utente cerca nel tentare di portare a termine un compito 1

Terminologia e convenzioni (come i colori dei link) sono approssimativamente consistenti con lo standard web -1

I link hanno lo stesso aspetto nelle diverse sezioni del sito 1

Le pagine di prodotto contengono links a prodotti simili e complementari per supportare il cross-selling 1

I termini usati per gli elementi di navigazione e i link ipertestuali non sono né ambigui né in gergo 1

Gli utenti possono ordinare e filtrare le pagine di catalogo (es. in base al prezzo, o per vedere i prodotti popolari) -1

L'utente può accorgersi che ha puntato qualcosa di cliccabile grazie ad un cambio sul sito (non solo dal cambio del cursore del mouse) 0

Contenuti importanti possono essere raggiunti da più di un link (utenti diversi possono comprendere etichette diverse di link) 1

Le pagine strutturate per la sola navigazione possono essere viste senza scrolling (es. homepage) 1

Link ipertestuali che invocano azioni (es. download, apertura nuova finestra) si distinguono chiaramente dai link ipertestuali che caricano una nuova pagina -1

Il sito permette all'utente di controllare il ritmo e la sequenza dell'interazione -1

In ogni pagina ci sono dei chiari punti di uscita che consentono all'utente di abbandonare il task in corso senza dover passare attraverso numerose finestre di dialogo 1

Il sito non disabilita il pulsante 'Indietro' e il pulsante 'Indietro' appare nella toolbar del browser in tutte le pagine

Cliccando sul pulsante 'Indietro' l'utente ritorna sempre alla pagina dalla quale proveniva

Un link al carrello e al checkout è chiaramente visibile in ogni pagina -1

Se il sito apre nuove finestre, queste non confondono l'utente (hanno le dimensioni di una finestra di dialogo e sono facili da chiudere) 1

Le istruzioni del menu, gli inviti all'azione e i messaggi appaiono sempre nello stesso punto in tutte le schermate 1

Alcuni errori violano linee guide già analizzate, ma vengono riportati nuovamente per completezza e sotto una diversa luce:

- Il menù **hamburger** contiene **elementi ripetuti** o altri che potrebbero essere inseriti in sezioni esistenti. La barra di ricerca dovrebbe essere nella home, non costituire una sezione a parte. Può essere sostituita con la gestione dell'utente, che comprendere le note legali e la privacy.
- Il **pulsante** per **condividere** / aggiungere ai **preferiti** o al **carrello non è coerente** né internamente né esternamente.
- **Non** ci sono **filtri** se non nella home, dove non dovrebbero essere.
- Il sito **non rispetta** il **passo** dell'utente, imponendogli una lunga e inutile **animazione** nella home.
- Nell'applicazione **non c'è** il **checkout**.

Questi sono invece gli errori nuovi e non comuni alle sezioni precedenti:

- La **mappa** del **sito** è un **listone** di contenuti, **senza immagini** esplicativi o **interazione**.
- I **tab non** mostrato il loro stato **attivo**.
- Il **pulsante** di **submit** per cercare ricette è **ambiguo**, può essere confuso con una barra di ricerca.

Per quanto riguarda la sezione sui **form**, il punteggio è stato del 79%.

Nelle schermate di inserimento di dati, i campi contengono valori di default e mostrano la struttura e la lunghezza dei dati attesi	1
Se un task richiama documenti preesistenti (es. questionario cartaceo), l'interfaccia è compatibile con le caratteristiche del documento stesso	1
Il sito automaticamente applica l'appropriata formattazione ai dati (es. simboli della valuta, virgole per i decimali e punti per le migliaia, spazi ...). Gli utenti non devono inserire caratteri speciali come € or %.	1
Le etichette dei campi della form spiegano chiaramente quali sono i dati attesi	-1
I campi sono della lunghezza giusta per contenere la risposta attesa	1
C'è una chiara distinzione tra i campi "obbligatori" e quelli "facoltativi"	-1
Una stessa form può essere usata sia per accedere che per registrarsi (es. Amazon)	-1
L'utente viene pre-allertato laddove informazioni esterne siano necessarie per la compilazione della form (es. numero del passaporto)	
Le domande della form sono raggruppate in gruppi logici, e ogni gruppo ha un titolo	1
I campi nelle form contengono suggerimenti, esempi o risposte esemplificative che spiegano il contenuto atteso	-1
Quando le etichette delle form sono proposte in forma di domanda, le domandande sono presentate in linguaggio chiaro e semplice	
Si preferisce l'utilizzo di menu a tendina, radio buttons e check boxes al posto di campi di testo (i campi di testo sono utilizzati solo dove serve)	1
Nelle schermate di inserimento dati, il cursore si piazza nel primo campo da riempire	
Viene specificato chiaramente il formato dei dati atteso in input (es. date) o restituito in output (es. unità di valore)	1
Gli utenti possono completare semplici task inserendo le sole informazioni essenziali (il sistema fornisce di default le informazioni non essenziali)	1

Sulle form, gli utenti possono utilizzare lo stesso metodo di interazione il più a lungo possibile (es. gli utenti non devono continuamente passare da mouse a tastiera a mouse) 1

L'utente può cambiare i valori di default delle form

1

I campi di testo indicano la qualità e il formato dei dati che devono essere inseriti

La form viene validata prima del submit

1

Nelle schermate di inserimento dati, nel momento più opportuno il sito effettua un controllo di validazione del singolo campo e dell'intera form 1

E' facile correggere gli errori (es. se la form è incompleta, il sito posiziona il cursore al punto in cui si richiede la correzione)

1

C'è consistenza tra i dati inseriti e quelli visualizzati

1

Le etichette sono vicine al campo in cui vanno inseriti i dati (es. sono giustificate a destra)

1

Gli errori riscontrati sono stati:

- Il form di **registrazione non coincide** con quello di **login**.
- Sono presenti alcuni **campi apparentemente obbligatori**, poiché contrassegnati da due asterischi, che sono in realtà facoltativi durante la registrazione.
- Il form di **registrazione** può essere **confuso** con quello di **login**.
- **Non** sono presenti **suggerimenti** sui dati da inserire.

In quanto a **credibilità**, il sistema ha riportato un punteggio del 77%.

Il contenuto è aggiornato, autorevole e affidabile

1

Il sito contiene citazioni o testimonianze di terze parti che verificano l'accuratezza delle informazioni -1

E' chiaro che dietro al sito c'è una vera organizzazione (es. c'è un indirizzo fisico o una foto dell'ufficio)

1

All'interno della società ci sono esperti accreditati (e c'è la possibilità di verificarne le credenziali) 1

Il sito evita advertisement, specialmente in forma di pop-ups. 1

I costi di spedizione sono evidenti già all'inizio del checkout 1

Nel sito non ci sono "marketing waffle" (i contenuti non sono edulcorati o troppo spinti con messaggi "markettari") -1

In ogni pagina è presente il brand del sito, in modo che l'utente sappia sempre di trovarsi ancora sul sito stesso 1

E' facile contattare qualcuno per chiedere assistenza e si riceve prontamente una risposta 1

Il contenuto è fresco: viene frequentemente aggiornato e il sito include contenuti recenti 1

Nel sito non ci sono errori tipografici o grammaticali -1

Il visual design del sito rispecchia il brand e la comunicazione offline del brand 1

Nell'organizzazione ci sono persone reali, oneste ed affidabili (è possibile consultarne la biografia) 1

In questo caso gli errori trovati hanno riguardato:

- **L'assenza di commenti o ricette d'autore** che aumentino la credibilità dei contenuti.
- **L'impronta chiaramente orientata al marketing** dell'applicazione.
- La presenza di **errori tipografici e grammaticali**.

Si riporta adesso la tabella relativa alla **qualità della scrittura e dei contenuti**, in cui la percentuale di correttezza è stata del 77%.

Il sito ha contenuti unici e convincenti 1

Il testo è conciso, senza istruzioni inutili o messaggi di benvenuto 1

Ogni pagina di contenuto inizia con le conclusioni e le implicazioni e il testo è scritto a piramide invertita -1

Le pagine usano elenchi puntati e numerati piuttosto che testo narrativo 1

Le liste sono precedute da un'introduzione concisa (es. una parola o una frase) che aiuta gli utenti a capire come e perchè gli elementi sono correlati tra loro 1

Gli elementi più importanti nella lista sono posizionati in cima -1

L'informazione è organizzata gerarchicamente, dal generale allo specific, e l'organizzazione è chiara e logica 1

I contenuti sono stati specificatamente creati per il web (le pagine web non ripresentano contenuti tratti da pubblicazioni cartacee come brochures) 1

Le pagine di prodotto contengono i dettagli necessari per procedere all'acquisto, e l'utente può zoomare sulle immagini del prodotto -1

Link ipertestuali sono stati opportunamente usati per strutturare il contenuto

Le frasi sono scritte in voce attiva 1

Le pagine sono veloci da visionare, con ampi titoli e sottotitoli e brevi paragrafi 1

Il sito utilizza mappe, diagrammi, grafici, diagrammi di flusso e altri elementi visual al posto di blocchi di testo -1

Ogni pagina ha un titolo descrittivo e utile, adatto per essere salvato tra i preferiti 1

Links e titoli di link sono parlanti e anticipano il contenuto che collegano, e non ci sono links "Clicca qui" 1

Il sito evita titoli criptici, ingegnosi o arguti 1

I nomi dei link coincidono con il titolo della pagina di destinazione, così che l'utente capisca subito di aver raggiunto la pagina desiderata 1

Etichette di pulsanti e link iniziano con la parola che richiama l'azione invocata 1

Titoli e sottotitoli sono brevi, diretti e descrittivi 1

Le parole, le frasi e i concetti utilizzati saranno familiari all'utente tipo 1

Le liste numerate iniziano per "1" e non per "0" 1

Acronimi e abbreviazioni vengono definiti la prima volta che vengono utilizzati 1

I link testuali sono sufficientemente lunghi per essere capiti, ma corti abbastanza per minimizzare l'effetto blocco unico (specialmente se usati in un menu di navigazione) 1

I problemi da evidenziare sono:

- L'**assenza** di un'**introduzione** che riassume i punti chiave delle **ricette**, con una struttura a piramide invertita.
- L'**ordine** apparentemente **casuale** degli **ingredienti**.
- L'**uso eccessivo** di **blocchi testuali**, a volte ma **non sempre** intervallati da **immagini** esplicative nelle ricette.

Nella sezione di **page layout e visual design**, il punteggio attribuito è stato del 61%.

Il numero di elementi per schermata è appropriato per gli utenti in target e per i loro compiti 1

Il layout aiuta a focalizzare l'attenzione sulla prossima azione da fare -1

In tutte le pagine, le informazioni più importanti (come gli argomenti, le funzionalità e le funzioni più frequenti) sono presentate nella prima area visibile ("sopra la piega dello scrolling") 1

Il sito può essere usato senza scrolling orizzontale -1

La grafica degli elementi cliccabili (come i pulsanti) invita a premerli	1
Gli elementi che non interattivi non hanno caratteristiche che lascino pensare all'utente che siano cliccabili	1
Le etichette e il design di bottoni e controlli ne chiariscono la funzionalità	-1
Le immagini cliccabili sono accompagnate da etichette testuali (per evitare l'effetto 'Mystery Meat', in cui l'utente non ha modo di riconoscere quali siano le immagini cliccabili se non muovendo il mouse sopra di esse)	1
I link ipertestuali sono facili da identificare, senza bisogno di muovere il mouse sopra di essi per notare il cambio di cursore (es. sono sottolineati)	1
I font sono usati in modo consistente	1
La relazione tra controlli e loro azioni è ovvia	-1
Le icone e le grafiche sono standard e/o intuitive, concrete e familiari	-1
In ogni pagina c'è un chiaro e visibile punto di partenza	1
Ogni pagina del sito condivide un layout consistente	1
Le pagine del sito sono formattate per la stampa, o c'è una versione adatta ad essere stampata	-1
I bottoni e i links mostrano che sono stati cliccati	-1
I componenti GUI (Graphic User Interface, come radio buttons e checkboxes) sono usati in modo appropriato	1
I font sono leggibili	1
Il sito evita testi in corsivo e usa il carattere sottolineato solo per i link ipertestuali	1

C'è un buon bilanciamento tra la densità di informazioni e l'uso di spazio bianco 1

Il sito è piacevole da vedere -1

Le pagine sono libere da "scroll stoppers" (titoli o elementi della pagina che lasciano erroneamente credere all'utente di essere arrivato in cima o in fondo alla pagina) 1

Il sito evita l'uso intensivo di testi in maiuscolo 1

Il sito ha un look&feel consistente e chiaramente riconoscibile, che catturerà gli utenti -1

Il blu saturo non viene utilizzato nei particolari (es. testi, linee sottili e simboli) -1

Il colore è utilizzato per strutturare e raggruppare gli elementi nella pagina 1

Gli elementi grafici non saranno scambiati per banner 1

Il grassetto viene utilizzato per enfatizzare concetti importanti 1

Nelle pagine di contenuti, le righe di testo non sono né troppo corte (<50 caratteri) né troppo lunghe (>100 caratteri) quando vengono viste in una finestra del browser di dimensione standard 1

Le pagine sono disegnate rispettando una griglia, con gli elementi e i widgets allineati orizzontalmente e verticalmente 1

Etichette parlanti, background con colori ben scelti e un appropriato uso di bordi e spazio bianco aiuta gli utenti ad identificare un insieme di elementi come un blocco di elementi funzionali -1

I colori utilizzati si amalgamano bene e sono evitati sfondi complicati -1

Le singole pagine sono prive di informazioni disordinate e irrilevanti -1

Gli elementi standard (es. titoli di pagina, menu di navigazione del sito, menu di navigazione di sezione, privacy policy, ...) sono facili da trovare -1

Il logo dell'organizzazione è posizionato nella stessa pagina in tutte le pagine, e al click fa ritornare l'utente alla pagina più logica (es. homepage) 1

Caratteristiche che catturano l'attenzione (es. animazioni, colori vivaci, dimensioni atipiche) sono usate solo di rado e dove rilevante -1

Le icone sono tra loro diverse visivamente e concettualmente, ma chiaramente armoniose perché parte di una stessa famiglia 1

Informazioni e funzionalità tra loro collegate sono raggruppate insieme, e ciascun gruppo può essere visionato in una singola fissazione (un cerchio sullo schermo di circa 4.4 cm di diametro) 1

Alcuni errori già incontrati sono stati:

- La **relazione non ovvia** tra **controlli** e **azioni**, come nel caso del bottone di submit nella home o del segnalibro che svolge la funzione di aggiunta ai preferiti, al carrello e condivisione.
- Il pessimo look&feel dell'app, per via dell'uso di **molti colori stridenti**.

Errori inediti sono invece stati:

- La presenza di **scroll orizzontale obbligatorio** per visualizzare tutte le tipologie di ricette dolci e salate nella home. Non è possibile visionarle con uno scroll solo verticale.
- L'**assenza** di una funzione per la **stampa**.
- I **link non** hanno un **visited** e i bottoni di **submit** non hanno un **active**, come anche quelli per i **tab**.
- I bottoni del menu ad **hamburger** e per **cambiare vista** nell'elenco dei risultati sono **blu** su **sfondo blu**.

Il punteggio più basso dell'applicazione viene ottenuto nella sezione sulla **Ricerca**, dove ci si attesta su un infimo 35%.

E' facile fare una ricerca standard (non occorre usare operatori Booleani) 1

La pagina con i risultati della ricerca mostra all'utente che cosa ha cercato e gli permette di modificare facilmente e cercare nuovamente -1

I risultati della ricerca sono chiari, utili e ordinati per rilevanza -1

La pagina dei risultati della ricerca mostra chiaramente quanti risultati sono stati trovati, e l'utente può configurare il numero di risultati mostrati per pagina -1

Se non fornisce alcun risultato, il sistema offre idee e opzioni per migliorare la ricerca basandosi su quanto l'utente ha scritto -1

Il motore di ricerca gestisce in modo gradevole le ricerche vuote -1

La maggior parte delle ricerche (tracciate nei file di log) produce risultati utili -1

Il motore di ricerca include template, esempi e aiuti su come usarlo in modo efficace

Il sito include un'interfaccia di ricerca più potente per aiutare gli utenti a raffinare le loro ricerche (preferibilmente chiamata "raffina la ricerca" e non "ricerca avanzata") -1

La pagina dei risultati di ricerca non mostra risultati duplicati (percepiti o realmente duplicati) 1

Il campo di ricerca è lungo abbastanza per gestire le ricerche di lunghezza standard 1

I motori di ricerca coprono l'intero sito, non solo una porzione di esso 1

Se il sito permette agli utenti di formulare ricerche complesse, queste ricerche possono essere salvate per essere eseguite su base regolare (in modo che l'utente possa essere tenuto aggiornato con contenuti dinamici)

Il motore di ricerca è posizionato dove l'utente se lo aspetta (in alto a destra) -1

Il motore di ricerca e i suoi controlli sono etichettati in modo corretto (più aree di ricerca possono confondere l'utente) 1

Il sito è adatto sia a chi vuole navigare, sia a chi vuole usare il motore di ricerca 1

L'ambito della ricerca è esplicitato nella pagina dei risultati e l'utente può restringere l'ambito -1

La pagina con i risultati della ricerca mostra utili meta-informazioni, come la dimensione del documento, la data in cui è stato creato e il tipo del file (word,

pdf, ...)

Il motore di ricerca controlla automaticamente lo spelling e cerca anche plurali e sinonimi -1

Il motore di ricerca fornisce un'opzione per ricerche simili ("altri risultati come questo") -1

In questo caso è stato trovato un errore più che catastrofico, poiché di implementazione: i **risultati** della ricerca sono infatti **poco pertinenti**, quando non del tutto **sbagliati**. Inoltre:

- **Non** viene mostrato il **numero** di **risultati**.
- **Non** è possibile **filtrare** la ricerca.
- **Non** esiste la **ricerca avanzata**.
- Le **ricette** non sono collegate tra loro, sono **isole**, senza suggerimenti su ricette simili.
- **Non** c'è una **gestione** degli **errori tipografici**: le ricerche vanno scritte perfettamente e a volte non basta.
- Il **messaggio di errore** è **identico** indipendentemente dall'errore (0 risultati, errore ortografico, ricerca vuota).
- **Non** vengono forniti **suggerimenti** in caso di ricerca vuota non con zero risultati.

Infine, nell'ultima sezione relativa all'aiuto, al feedback e alla tolleranza verso gli errori, l'applicazione di Paneangeli ha riportato un punteggio pari al 48%.

Le FAQ o l'aiuto online forniscono informazioni passo passo utili all'utente per portare a termine i compiti più importanti -1

Quando necessario, è facile ricevere un aiuto nella forma migliore -1

Le istruzioni sono brevi e non ambigue 1

L'utente non ha bisogno di consultare il manuale utente o altre informazioni esterne per usare il sito -1

Il sito ha una pagina 404 customizzata, che aiuta l'utente a trovare la pagina non raggiunta e che contiene link alla 'Home' e al motore di ricerca interno

Il sito fornisce feedback appropriati (es. indicatori di avanzamento e messaggi) quando necessario (es. durante il checkout) 1

L'utente è guidato nella scelta dei prodotti 1

La conferma dell'utente viene richiesta prima che egli porti a termine azioni potenzialmente pericolose (es. cancellazione)

Le pagine di conferma sono chiare

I messaggi di errore contengono chiare istruzioni su che cosa fare dopo -1

Immediatamente prima di chiedere all'utente di confermare l'acquisto, il sito mostra una chiara pagina di sommario, ben distinguibile da una pagina di conferma 1

Quando l'utente deve scegliere tra più opzioni (es. in una finestra di dialogo), le opzioni sono ovvie

L'utente è informato in caso di ritardi non evitabili sui tempi di risposta (es. durante l'autorizzazione della transazione con carta di credit)

I messaggi di errore sono scritti in un tono adatto, che non deride né accusa l'utente per l'errore commesso 1

Le pagine si caricano velocemente (5 secondi o meno) 1

Il sito fornisce feedback immediati alle azioni e agli input dell'utente 1

In presenza di pagine lente a caricarsi, l'utente è informato (es. "Attendere prego..."). Le informazioni più importanti compaiono prima

I tooltips forniscono aiuti ulteriori, non sono semplici duplicazioni del testo riportato sull'icona, nel link o nell'etichetta del campo -1

Le istruzioni spiegano all'utente cosa fare e non cosa non fare 1

Ove appropriato, il sito mostra agli utenti come portare a termine compiti comuni (es. con dimostrazioni delle funzionalità del sito) -1

Il sito fornisce feedback (es. "lo sapevi che?") che aiutano l'utente a imparare come usare il sito	-1
Il sito fornisce aiuti contestuali	-1
Gli aiuti sono chiari e diretti ed espressi in Inglese semplice, senza espressioni gergali o termini per addetti ai lavori	1
Il sito fornisce un chiaro feedback quando un compito viene portato a termine con successo	
Le istruzioni importanti rimangono sullo schermo per tutto il tempo necessario, e non si verificano time-outs troppo rapidi da costringere l'utente ad appuntarsi le informazioni	1
Viene rispettata la legge di Fitts (la distanza tra i controlli e la dimensione dei controlli sono appropriate; la dimensione è proporzionale alla distanza)	-1
Tra due target (es. pulsanti) c'è spazio a sufficiente; l'utente non colpirà il target sbagliato e non colpirà due contemporaneamente.	1
Tra due elementi cliccabili c'è una linea di spazio di almeno 2px	1
Il sito evidenzia con chiarezza quando e dove si manifesta un errore (es. quando la form non è completa, evidenziando i campi mancanti)	-1
Il sito usa metodi di selezione appropriati (es. menu a tendina) come alternativa al testo scritto	1
Il sito previene gli errori	-1
Il sito interpella l'utente prima di correggere input errati (es. "Forse cercavi..." di Google)	-1
Il sito assicura che il lavoro non venga perso (né per colpa dell'utente, né per un errore del sito)	-1
I messaggi di errore sono scritti in un linguaggio naturale, con una sufficiente spiegazione del problema	-1
Ove appropriato, l'utente non è obbligato a correggere subito un errore, ma può proseguire nel compito e correggere l'errore solo in seguito	

Se richiesto, il sito offre più informazioni riguardo ai messaggi di errore -1

E' facile annullare un'azione o ripeterla

1

Si ripete che:

- I **messaggi di errore** per la ricerca sono **tutti uguali**.
- La **home** può **risultare rotta** sia prima che dopo aver consultato la sezione di aiuto.
- La **sezione aiuto** è una **lista** solo testuale senza immagini o interattività contestuale.

Inoltre:

- **Non** viene **rispettata** la **legge di Fitts**, poiché gli elementi più distanti (menu, aggiungi ai preferiti, al carrello, condivisione) sono anche i più piccoli.
- **Non** è presente alcun **aiuto contestuale**.

Traendo le somme, ecco la tabella riassuntiva che mostra il punteggio finale dell'applicazione, corredato dal relativo diagramma di Kiviat.

	Raw score	# Questions	# Answers	Score
Home Page	2	20	18	56%
Task Orientation	3	44	41	54%
Navigation & IA	9	29	26	67%
Forms & Data Entry	11	23	19	79%
Trust & Credibility	7	13	13	77%
Writing & Content Quality	14	23	22	82%
Page Layout & Visual Design	8	38	38	61%
Search	-5	20	17	35%

Help, Feedback & Error Tolerance	-1	37	29	48%
Overall score		247	223	62%

2.1.3 Paneangeli - analisi diretta: sistema vs. linee guida

Oltre ai numerosi errori già individuati attraverso l'analisi inversa, si vuole evidenziare **l'assenza del tasto indietro** nelle ricette, che impedisce di tornare alla ricerca e costringe a ripeterla da capo.

2.1.4 Paneangeli - Classificazione degli errori

Traendo le somme, ecco una lista di tutti gli errori trovati nell'app di Paneangeli tramite l'expert usability review, con il relativo impatto, persistenza, task colpite e linee guida violate.

Per persistenza si intende il numero di azioni compromesse, mentre con impatto ci si riferisce a quanto il problema influisce sulle singole azioni. Per quanto riguarda l'impatto, in particolare, è stata utilizzata la scala proposta da Nielsen:

- 5 punti per gli errori di implementazione, riguardanti task che richiedono funzioni annunciate dall'interfaccia ma mancanti o non funzionanti.
- 4 punti per gli errori catastrofici, che compromettono l'esito del task.
- 3 punti per gli errori maggiori, che portano l'utente a compiere numerose scelte sbagliate.
- 2 punti per gli errori minori, che portano l'utente a compiere alcune scelte sbagliate.

- 1 punto per gli errori cosmetici, che non ostacolano significativamente il completamento dei task ma c'è comunque spazio per miglioramenti

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpite	Linee guida violate
Risultati ricerca poco o per nulla pertinenti	5	1	Ricerca	8.2, 8.3, 8.7
Condivisione, aggiungi ai preferiti e al carrello mescolate nello stesso pulsante	4	5	Ricetta, preferiti, lista della spesa, acquisto, condivisione	2.33, 2.38, 3.14, 7.11, 7.12
Bottoni menu hamburger e cambio vista blu su sfondo blu	4	5	Ricetta, ricerca, lista della spesa, preferiti, home	7.25, 7.31, 7.32, 7.34
Pulsante submit ricerca ambiguo, sembra una barra di ricerca	4	4	Preferiti, lista della spesa, acquisto, condivisione	3.14, 3.22, 7.11, 7.12
Informazioni avanzate a non goal-oriented nella home	4	2	Home, ricerca	1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11, 1.15, 1.16, 2.29, 7.33, 9.4
4 interazioni necessarie per la prima ricerca esplorativa	4	2	Home, ricerca	1.4, 1.15, 2.4, 2.7, 2.19, 2.20, 2.29, 9.4
Due registrazioni a siti esterni necessarie per la persistenza degli item nel carrello	4	2	Lista della spesa, acquisto	2.3
Checkout non presente nel carrello	4	2	Lista della spesa, acquisto	2.18, 2.23, 3.27, 6.9
Il form di registrazione può essere confuso con quello di login	4	1	Registrazione	4.4
Troppi colori e troppo bizzari, stile vecchio e non	3	5	Home, ricerca, lista della	1.18, 1.19, 7.24, 7.32

professionale			spesa, preferiti, ricetta	
Violata la legge di Fitts per l'hamburger e il segnalibro	3	5	Ricetta, ricerca, lista della spesa, preferiti, home	9.26
Nessun aiuto contestuale	3	5	Ricetta, ricerca, lista della spesa, preferiti, home	9.2, 9.22
Calcoli a mente necessari per cambiare le proporzioni	3	3	Ricetta, ingredienti, lista della spesa	2.10
Proporzioni imm modificabili	3	3	Ricetta, lista della spesa, acquisto	2.10, 2.43, 2.44
No ricette rapide, in evidenza, di stagione, degli chef o recenti nella home	3	2	Home, ricerca	1.7, 1.11, 1.16
Lista della spesa imm modificabile	3	2	Lista della spesa, acquisto	2.43, 2.44
Nessuna funzione per la stampa	3	2	Ricetta, lista della spesa	7.15
Animazione fuori controllo nella home	3	1	Home	2.2, 2.40, 3.23
Non ci sono i filtri o opzioni di raggruppamento	3	1	Ricerca	2.37, 3.18, 8.17
Troppi blocchi testuali, poche immagini, a volte nessuna	3	1	Ricetta	6.13
Non esiste la ricerca avanzata	3	1	Ricerca	8.9
Menu ad hamburger superfluo organizzando meglio i tab	2	5	Home, ricerca, ricetta, lista della spesa, preferiti	3.5

No stato attivo nei tab, pulsanti di submit e link. No visited nei link	2	5	Home, ricerca, ricetta, lista della spesa, preferiti	3.11, 3.19, 7.16
Barra di ricerca assente nella home	2	2	Home, ricerca	1.2, 8.14
Costo ricette non indicato sebbene noto	2	2	Ricerca, ricetta	2.21
No commenti o ricette d'autore ad aumentare credibilità dei contenuti	2	2	Ricerca, ricetta	5.2
Ricette-isole, no suggerimenti su ricette simili	2	2	Ricetta, ricerca	8.20
Nessun comparatore tra ricette	2	1	Ricerca	2.12, 2.23
Mappa del sito solo testuale, senza immagini o interazioni	2	1	Aiuto	3.10, 9.1, 9.2
No struttura a piramide invertita nelle ricette	2	1	Ricetta	6.3
Ordine degli ingredienti casuale	2	1	Ingredienti	6.6
No gestione errori tipografici nella ricerca	2	1	Ricerca	8.19
Stesso messaggio di errore per zero risultati, errore ortografico o ricerca vuota	2	1	Ricerca	8.5, 9.10
No suggerimenti se zero risultati o ricerca vuota	2	1	Ricerca	8.5
Nessun tasto indietro nelle ricette (solo Android)	2	1	Ricetta	9.37
Form di login non permette registrazione	1	1	Registrazione	4.7
No suggerimenti sugli input dei form	1	1	Registrazione	4.10

Alcuni campi apparentemente obbligatori non lo sono	1	1	Registrazione	4.6
Impronta orientata al marketing	1	1	Ricetta	5.7
Errori tipografici e grammaticali	1	1	Ricetta	5.11
Scroll orizzontale obbligatorio nella home	1	1	Home	7.4
Non viene mostrato il numero di risultati	1	1	Ricerca	8.4

2.1.5 Giallo Zafferano - analisi inversa: linee guida vs. sistema

Il primo capitolo delle linee guida di *Userfocus* riguarda la **home page**. Ad ogni indicazione viene associato un punteggio pari a +1 se l'applicazione la soddisfa, -1, se non la soddisfa, 0 se la soddisfa in maniera non ottimale. Come è possibile osservare dallo schema sottostante, in questa sezione l'applicazione mobile di *Giallo Zafferano* ottiene un punteggio di 18/20, ovvero del 95%.

The items on the home page are clearly focused on users' key tasks ("featuritis" has been avoided)	1
The home page contains a search input box	1
Product categories are provided and clearly visible on the homepage	1
Useful content is presented on the home page or within one click of the home page	1
The home page shows good examples of real site content	1
Links on the home page begin with the most important keyword (e.g. "Sun holidays" not "Holidays in the sun")	1
There is a short list of items recently featured on the homepage, supplemented with a link to archival content	1
Navigation areas on the home page are not over-formatted and users will not mistake them for adverts	1
The value proposition is clearly stated on the home page (e.g. with a tagline or welcome blurb)	0
The home page contains meaningful graphics, not clip art or pictures of models	0
Navigation choices are ordered in the most logical or task-oriented manner (with the less important corporate information at the bottom)	1
The title of the home page will provide good visibility in search engines like Google	1

All corporate information is grouped in one distinct area (e.g. "About Us")	1
Users will understand the value proposition	1
By just looking at the home page, the first time user will understand where to start	1
The home page shows all the major options	1
The home page of the site has a memorable URL	1
The home page is professionally designed and will create a positive first impression	1
The design of the home page will encourage people to explore the site	1
The home page looks like a home page; pages lower in the site will not be confused with it	1

Un ottimo risultato, anche considerando che gli unici due difetti riscontrati non rappresentano una violazione delle linee guida, ma un'ottemperanza solo parziale. Nel primo caso, si tratta dell'assenza di una dichiarazione di valori, con uno slogan o un messaggio di benvenuto. Non se ne sente però la necessità, dato che la parola "ricette" figura due volte nell'*header*, che le anteprime rappresentano ricette e che il nome di Giallo Zafferano è il più noto in Italia per fornire ricette online.

Il secondo aspetto è invece più interessante, poiché riguarda la presenza di dati poco significativi nelle card di anteprima dei vari piatti, che riportano informazioni sul numero di stelle attribuito dall'utenza, da 1 a 5, sul numero di visualizzazioni e, a volte, sul numero di commenti. Non trattandosi in alcun modo di un social network, ma di un ricettario online, sarebbero più pertinenti indicazioni sulla difficoltà e sulla durata della preparazione.

Il secondo capitolo riguarda la **task orientation**, cioè quanto l'interfaccia sia focalizzata rispetto agli scopi del servizio e non dispersiva o confusionaria. Il punteggio assegnato è stato di 29/44, cioè dell'83%. Si sono infatti riscontrate diverse criticità, che verranno adesso analizzate singolarmente, dalla più grave alla meno impattante. Si è considerata grave la rigidità delle informazioni relative alle porzioni, che non possono in alcun modo essere modificate dall'utente, né durante la ricetta, né nella lista della spesa. Se Giallo Zafferano decide che la ricetta è per quattro persone, tutti

gli ingredienti saranno per quattro persone, dalla lista iniziale, alla ricetta al carrello. Non è nemmeno possibile modificare un'entrata della lista della spesa. Questo aspetto viola ben tre linee guida, ovvero quelle che affermano:

1. "Activities allocated to the user or the computer take full advantage of the strengths of each (look for actions that can be done automatically by the site).
2. "Users of the site do not need to remember information from place to place".
3. "The site allows users to rename objects and actions in the interface".

Dovrebbe infatti essere il computer a computare le corrette proporzioni, un'operazione triviale per uno smartphone ma gravosa per un utente, che in questo modo non solo è costretto a fare calcoli ma anche a ricordarli, perché l'applicazione non dà modo di modificare le quantità nella lista della spesa. Quest'ultimo strumento è infine del tutto inutile a meno di non avere a tavola esattamente gli invitati decisi dal sistema.

Al secondo posto per gravità, si è individuata l'assenza di un comparatore tra ricette, che obbliga l'utente a mandare a memoria ingredienti, tempi e costi in caso sia indeciso tra varie opzioni.

A proposito di costi, non è inoltre chiaro cosa si intenda per "basso", "medio" o "elevato". Come indicato dalle linee guida "Users should have access to the actual data", sarebbe quindi opportuno inserire riferimenti più precisi in termini, ad esempio, di intervalli di prezzo.

Infine, si rileva come le informazioni sulla privacy siano difficili da trovare, poiché inserite nel contesto di impostazioni di tutt'altra natura. Per raggiungerle, bisogna infatti prima andare nel tab relativo all'utente, poi bisogna iscriversi, poi cliccare sull'ingranaggio e infine, in mezzo alle preferenze sulle dimensioni del testo, ci sono quelle sull'utilizzo dei dati. Sul sito web invece queste informazioni non sono presenti affatto.

The site is free from irrelevant, unnecessary and distracting information	1
Excessive use of scripts, applets, movies, audio files, graphics and images has been avoided	1
The site avoids unnecessary registration	1
The critical path (e.g. purchase, subscription) is clear, with no distractions on route	1
Information is presented in a simple, natural and logical order	1

The number of screens required per task has been minimised 1

The site requires minimal scrolling and clicking 1

The site correctly anticipates and prompts for the user's probable next activity 1

When graphs are shown, users have access to the actual data (e.g. numeric annotation on bar charts) -1

Activities allocated to the user or the computer take full advantage of the strengths of each (look for actions that can be done automatically by the site, e.g. postcode lookup) -1

Users can complete common tasks quickly 1

Items can be compared easily when this is necessary for the task (e.g. product comparisons) -1

The task sequence parallels the user's work processes 1

The site makes the user's work easier and quicker than without the system 1

The most important and frequently used topics, features and functions are close to the centre of the page, not in the far left or right margins 1

The user does not need to enter the same information more than once 1

Important, frequently needed topics and tasks are close to the 'surface' of the web site 1

Typing (e.g. during purchase) is kept to an absolute minimum, with accelerators ("one-click") for return users 1

The path for any given task is a reasonable length (2-5 clicks) 1

When there are multiple steps in a task, the site displays all the steps that need to be completed and provides feedback on the user's current position in the workflow 1

Price is always clearly displayed next to any product	-1
The site's privacy policy is easy to find, especially on pages that ask for personal information, and the policy is simple and clear	-1
Users of the site do not need to remember information from place to place	-1
The use of metaphors is easily understandable by the typical user	1
Data formats follow appropriate cultural conventions (e.g. miles for UK)	1
Details of the software's internal workings are not exposed to the user	1
The site caters for users with little prior experience of the web	1
The site makes it easy for users to explore the site and try out different options before committing themselves	1
A typical first-time visitor can do the most common tasks without assistance	1
When they return to the site, users will remember how to carry out the key tasks	1
The functionality of novel device controls is obvious	1
On the basket page, there is a highly visible 'Proceed to checkout' button at the top and bottom of the page	1
Important calls to action, like 'Add to basket', are highly visible	1
Action buttons (such as "Submit") are always invoked by the user, not automatically invoked by the system when the last field is completed	1
Command and action items are presented as buttons (not, for example, as hypertext links)	1

If the user is half-way through a transaction and quits, the user can later return to the site and continue from where he left off 1

When a page presents a lot of information, the user can sort and filter the information 1

If there is an image on a button or icon, it is relevant to the task 1

The site prompts the user before automatically logging off the user, and the time out is appropriate 1

Unwanted features (e.g. Flash animations) can be stopped or skipped 1

The site is robust and all the key features work (i.e. there are no javascript exceptions, CGI errors or broken links) 1

The site supports novice and expert users by providing different levels of explanation (e.g. in help and error messages) 1

The site allows users to rename objects and actions in the interface (e.g. naming delivery addresses or accounts) -1

The site allows the user to customise operational time parameters (e.g. time until automatic logout) 0

Proseguendo con il capitolo relativo alla **navigazione**, il punteggio è stato di 21/29, che corrisponde all'86%.

There is a convenient and obvious way to move between related pages and sections and it is easy to return to the home page 1

The information that users are most likely to need is easy to navigate to from most pages 1

Navigation choices are ordered in the most logical or task-oriented manner 1

The navigation system is broad and shallow (many items on a menu) rather than deep (many menu levels) 1

The site structure is simple, with a clear conceptual model and no unnecessary levels 1

The major sections of the site are available from every page (persistent navigation) and there are no dead ends 1

Navigation tabs are located at the top of the page, and look like clickable versions of real-world tabs 1

There is a site map that provides an overview of the site's content 0

The site map is linked to from every page 0

The site map provides a concise overview of the site, not a rehash of the main navigation or a list of every single topic 0

Good navigational feedback is provided (e.g. showing where you are in the site) 0

Category labels accurately describe the information in the category 1

Links and navigation labels contain the "trigger words" that users will look for to achieve their goal 1

Terminology and conventions (such as link colours) are (approximately) consistent with general web usage 1

Links look the same in the different sections of the site 1

Product pages contain links to similar and complementary products to support cross-selling -1

The terms used for navigation items and hypertext links are unambiguous and jargon-free 1

Users can sort and filter catalogue pages (e.g. by listing in price order, or showing 'most popular') 1

There is a visible change when the mouse points at something clickable (excluding cursor changes) 1

Important content can be accessed from more than one link (different users may require different link labels) 1

Navigation-only pages (such as the home page) can be viewed without scrolling 1

Hypertext links that invoke actions (e.g downloads, new windows) are clearly distinguished from hypertext links that load another page 1

The site allows the user to control the pace and sequence of the interaction 1

There are clearly marked exits on every page allowing the user to bale out of the current task without having to go through an extended dialog 1

The site does not disable the browser's "Back" button and the "Back" button appears on the browser toolbar on every page 1

Clicking the back button always takes the user back to the page the user came from 1

A link to both the basket and checkout is clearly visible on every page -1

If the site spawns new windows, these will not confuse the user (e.g. they are dialog-box sized and can be easily closed) 1

Menu instructions, prompts and messages appear on the same place on each screen 1

In questo caso, la principale criticità riscontrata ha riguardato la toolbar, che rimane giustamente visibile in tutte le rispettive cinque sezioni, ma scompare all'interno delle ricette, per far spazio alla pubblicità. Questo costringe l'utente a un doppio passaggio ogni volta che, partendo da una ricetta, voglia andare a una delle altre sezioni dell'applicazione. Nulla toglie che la pubblicità sia importante, ma essa è comunque massicciamente presente in molte altre parti della pagina, come prima dei video, tra i metadati e gli ingredienti e prima dei commenti e sacrificare un importante elemento di navigazione per aggiungerne altra sembra poco utile.

Un altro aspetto che si vuole evidenziare è l'assenza di una mappa del sito, che aiuti l'utente a orientarsi la prima volta che vi accede. È presente un tutorial iniziale, ma si tratta di un semplice elenco di funzionalità, senza indicazioni su dove trovarle. Questa mancanza non è stata però considerata grave, poiché la navigazione è di per sé molto semplice e chiara.

Nulla da segnalare per quanto concerne la sezione sui **form e l'inserimento dati**, che in questo contesto è molto scarno e limitato alla registrazione, che può avvenire anche tramite Facebook o Apple ID, e ai commenti.

Fields in data entry screens contain default values when appropriate and show the structure of the data and the field length	1
When a task involves source documents (such as a paper form), the interface is compatible with the characteristics of the source document	1
The site automatically enters field formatting data (e.g. currency symbols, commas for 1000s, trailing or leading spaces). Users do not need to enter characters like £ or %.	1
Field labels on forms clearly explain what entries are desired	1
Text boxes on forms are the right length for the expected answer	1
There is a clear distinction between “required” and “optional” fields on forms	1
The same form is used for both logging in and registering (i.e. it's like Amazon)	1
Forms pre-warn the user if external information is needed for completion (e.g. a passport number)	1
Questions on forms are grouped logically, and each group has a heading	1
Fields on forms contain hints, examples or model answers to demonstrate the expected input	1
When field labels on forms take the form of questions, the questions are stated in clear, simple language	1
Pull-down menus, radio buttons and check boxes are used in preference to text entry fields on forms (i.e. text entry fields are not overused)	1
With data entry screens, the cursor is placed where the input is needed	1
Data formats are clearly indicated for input (e.g. dates) and output (e.g. units of values).	1

Users can complete simple tasks by entering just essential information (with the system supplying the non-essential information by default) 1

Forms allow users to stay with a single interaction method for as long as possible (i.e. users do not need to make numerous shifts from keyboard to mouse to keyboard). 1

The user can change default values in form fields 1

Text entry fields indicate the amount and the format of data that needs to be entered 1

Forms are validated before the form is submitted 1

With data entry screens, the site carries out field-level checking and form-level checking at the appropriate time 1

The site makes it easy to correct errors (e.g. when a form is incomplete, positioning the cursor at the location where correction is required) 1

There is consistency between data entry and data display 1

Labels are close to the data entry fields (e.g. labels are right justified) 1

Molto più interessante è il capitolo sulla **credibilità**, in cui il punteggio è di soli 7 punti su 13, cioè del 77%.

The content is up-to-date, authoritative and trustworthy 1

The site contains third-party support (e.g. citations, testimonials) to verify the accuracy of information. 1

It is clear that there is a real organisation behind the site (e.g. there is a physical address or a photo of the office) -1

The company comprises acknowledged experts (look for credentials) 1

The site avoids advertisements, especially pop-ups.	-1
Delivery costs are highlighted at the very beginning of checkout	1
The site avoids marketing waffle	1
Each page is clearly branded so that the user knows he is still in the same site	1
It is easy to contact someone for assistance and a reply is received quickly	1
The content is fresh: it is updated frequently and the site includes recent content	1
The site is free of typographic errors and spelling mistakes	1
The visual design complements the brand and any offline marketing messages	1
There are real people behind the organisation and they are honest and trustworthy (look for bios)	-1

Nonostante il servizio si aggiudichi un punteggio pieno per ciò che concerne l'autorevolezza dei contenuti, la partecipazione di esperti del settore o la correttezza linguistica, sono due gli aspetti su cui cade: la trasparenza rispetto all'organizzazione dietro l'app e la pubblicità.

Quando si pensa a Giallo Zafferano viene subito in mente il volto di Sonia Peronaci, storica fondatrice e autrice di innumerevoli video-guide culinarie. L'attività, tuttavia, è stata rilevata da Arnoldo Mondadori Editore nel 2015 e non è più in alcun modo collegata a Sonia. L'azienda milanese si è però ben guardata dall'apporre il proprio logo in evidenza e il nome Mondadori figura soltanto nel footer del sito web e nei documenti legali. È dunque chiaro l'intento di preservare il "volto umano" del servizio, nascondendo l'attuale realtà corporativa.

A diminuire la credibilità del servizio concorre infine la presenza di innumerevoli pubblicità, anche sotto forma di popup modali, che bloccano l'uso per alcuni secondi, spesso all'avvio dell'applicazione o di un video.

Nulla da osservare invece per quanto riguarda la **qualità dei contenuti** e della scrittura, alle quali è stato attribuito il punteggio massimo.

The site has compelling and unique content	1
Text is concise, with no needless instructions or welcome notes	1
Each content page begins with conclusions or implications and the text is written with an inverted pyramid style	1
Pages use bulleted and numbered lists in preference to narrative text	1
Lists are prefaced with a concise introduction (e.g. a word or phrase), helping users appreciate how the items are related to one another	1
The most important items in a list are placed at the top	1
Information is organised hierarchically, from the general to the specific, and the organisation is clear and logical	1
Content has been specifically created for the web (web pages do not comprise repurposed material from print publications such as brochures)	1
Product pages contain the detail necessary to make a purchase, and users can zoom in on product images	1
Hypertext has been appropriately used to structure content	1
Sentences are written in the active voice	1
Pages are quick to scan, with ample headings and sub-headings and short paragraphs	1
The site uses maps, diagrams, graphs, flow charts and other visuals in preference to wordy blocks of text	1
Each page is clearly labelled with a descriptive and useful title that makes sense as a bookmark	1
Links and link titles are descriptive and predictive, and there are no "Click here!" links	1

The site avoids cute, clever, or cryptic headings 1

Link names match the title of destination pages, so users will know when they have reached the intended page 1

Button labels and link labels start with action words 1

Headings and sub-headings are short, straightforward and descriptive 1

The words, phrases and concepts used will be familiar to the typical user 1

Numbered lists start at "1" not at "0" 1

Acronyms and abbreviations are defined when first used 1

Text links are long enough to be understood, but short enough to minimise wrapping (especially when used as a navigation list) 1

Proseguendo con il **layout di pagina** e il **design visivo**, il punteggio attribuito è stato di 30/38, ovvero dell'89%. La principale mancanza riscontrata ha riguardato l'icona che permette di andare dall'anteprima di una ricetta salvata nei preferiti alla ricetta stessa. L'icona scelta è molto simile a quella utile a condividere i contenuti, ma con la freccia orientata verso destra anziché verso l'alto. Sarebbe stato più opportuno utilizzare l'icona di un occhio, più standard a tale scopo. Questo alla luce delle linee guida che affermano:

- The functionality of buttons and controls is obvious from their labels or from their design.
- The relationship between controls and their actions is obvious.
- Icons and graphics are standard and/or intuitive (concrete and familiar).

The screen density is appropriate for the target users and their tasks 1

The layout helps focus attention on what to do next 1

On all pages, the most important information (such as frequently used topics, features and functions) is presented on the first screenful of information 1

("above the fold")

The site can be used without scrolling horizontally

1

Things that are clickable (like buttons) are obviously pressable

1

Items that aren't clickable do not have characteristics that suggest that they are

1

The functionality of buttons and controls is obvious from their labels or from their design

-1

Clickable images include redundant text labels (i.e. there is no 'mystery meat' navigation)

1

Hypertext links are easy to identify without needing to 'minesweep' (e.g. underlined)

1

Fonts are used consistently

1

The relationship between controls and their actions is obvious

-1

Icons and graphics are standard and/or intuitive (concrete and familiar)

-1

There is a clear visual "starting point" to every page

1

Each page on the site shares a consistent layout

1

Pages on the site are formatted for printing, or there is a printer-friendly version

-1

Buttons and links show that they have been clicked

1

GUI components (like radio buttons and check boxes) are used appropriately

1

Fonts are readable 1

The site avoids italicised text and uses underlining only for hypertext links 1

There is a good balance between information density and use of white space 1

The site is pleasant to look at 1

Pages are free of "scroll stoppers" (headings or page elements that create the illusion that users have reached the top or bottom of a page when they have not) 1

The site avoids extensive use of upper case text 1

The site has a consistent, clearly recognisable look and feel that will engage users 1

Saturated blue is avoided for fine detail (e.g. text, thin lines and symbols) 1

Colour is used to structure and group items on the page 1

Graphics will not be confused with banner ads 1

Emboldening is used to emphasise important topic categories 1

On content pages, line lengths are neither too short (<50 characters per line) nor too long (>100 characters per line) when viewed in a standard browser width window 1

Pages have been designed to an underlying grid, with items and widgets aligned both horizontally and vertically 1

Meaningful labels, effective background colours and appropriate use of borders and white space help users identify a set of items as a discrete functional block 1

The colours work well together and complicated backgrounds are avoided 1

Individual pages are free of clutter and irrelevant information 1

Standard elements (such as page titles, site navigation, page navigation, privacy policy etc.) are easy to locate 1

The organisation's logo is placed in the same location on every page, and clicking the logo returns the user to the most logical page (e.g. the home page) 1

Attention-attracting features (such as animation, bold colours and size differentials) are used sparingly and only where relevant 1

Icons are visually and conceptually distinct yet still harmonious (clearly part of the same family) 1

Related information and functions are clustered together, and each group can be scanned in a single fixation (5-deg, about 4.4cm diam circle on screen) 1

Poco da migliorare invece in ambito **ricerca**, intuitiva, in grado di gestire errori ortografici e sinonimi e con filtri molto sofisticati e utili allo scopo. Il punteggio assegnato è stato infatti di 16/20, corrispondente al 90%. Gli unici difetti riguardano la gestione delle ricerche che ritornano zero risultati e l'impossibilità di salvare le ricerche avanzate.

In caso di zero risultati, l'applicazione si limita a riportare il messaggio "Nessun risultato trovato. Prova con un'altra ricerca". Sarebbe stato più utile guidare l'utente verso risultati simili o, in loro assenza, verso ricette popolari, in maniera simile a come avviene su Netflix.

Infine, sebbene non sia presente una vera e propria ricerca avanzata, è possibile ottenere lo stesso risultato attraverso i filtri, che spaziano dalla difficoltà, al tempo di preparazione, al regime alimentare, agli ingredienti, alla cottura, a particolari tag. Tuttavia, non c'è modo di salvare queste ricerche raffinate e, volendole ripetere, sarà necessario rifare tutti i passaggi di nuovo.

The default search is intuitive to configure (no Boolean operators) 1

The search results page shows the user what was searched for and it is easy to edit and resubmit the search 1

Search results are clear, useful and ranked by relevance	1
The search results page makes it clear how many results were retrieved, and the number of results per page can be configured by the user	1
If no results are returned, the system offers ideas or options for improving the query based on identifiable problems with the user's input	-1
The search engine handles empty queries gracefully	1
The most common queries (as reflected in the site log) produce useful results	1
The search engine includes templates, examples or hints on how to use it effectively	1
The site includes a more powerful search interface available to help users refine their searches (preferably named "revise search" or "refine search", not "advanced search")	1
The search results page does not show duplicate results (either perceived duplicates or actual duplicates)	1
The search box is long enough to handle common query lengths	1
Searches cover the entire web site, not a portion of it	1
If the site allows users to set up a complex search, these searches can be saved and executed on a regular basis (so users can keep up-to-date with dynamic content)	-1
The search interface is located where users will expect to find it (top right of page)	1
The search box and its controls are clearly labelled (multiple search boxes can be confusing)	1
The site supports people who want to browse and people who want to search	1
The scope of the search is made explicit on the search results page and users can restrict the scope (if relevant to the task)	1

The search results page displays useful meta-information, such as the size of the document, the date that the document was created and the file type (Word, pdf etc.) 1

The search engine provides automatic spell checking and looks for plurals and synonyms 1

The search engine provides an option for similarity search (“more like this”) 1

Si vuole concludere questa analisi con un capitolo dedicato all'**aiuto, al feedback e alla tolleranza verso gli errori**. Il punteggio attribuito è stato di 24/37, ovvero dell'83%. La carenza principale è la mancanza di una pagina di F.A.Q., di supporto, di tooltip per comprendere meglio alcune funzioni o in generale di una guida che, all'occorrenza, possa aiutare l'utente inesperto a orientarsi nell'applicazione. L'unico modo per ottenere aiuto è inviare una mail. Tuttavia, si ritiene che il servizio sia sufficientemente intuitivo da non richiedere tali strumenti aggiuntivi.

The FAQ or on-line help provides step-by-step instructions to help users carry out the most important tasks -1

It is easy to get help in the right form and at the right time -1

Prompts are brief and unambiguous 1

The user does not need to consult user manuals or other external information to use the site 1

The site uses a customised 404 page, which includes tips on how to find the missing page and links to “Home” and Search 1

The site provides good feedback (e.g. progress indicators or messages) when needed (e.g. during checkout) 1

Users are given help in choosing products 1

User confirmation is required before carrying out potentially “dangerous” actions (e.g. deleting something) 1

Confirmation pages are clear 1

Error messages contain clear instructions on what to do next 1

Immediately prior to committing to the purchase, the site shows the user a clear summary page and this will not be confused with a purchase confirmation page 1

When the user needs to choose between different options (such as in a dialog box), the options are obvious 1

The site keeps users informed about unavoidable delays in the site's response time (e.g. when authorising a credit card transaction) 1

Error messages are written in a non-derisory tone and do not blame the user for the error 1

Pages load quickly (5 seconds or less) 1

The site provides immediate feedback on user input or actions 1

The user is warned about large, slow-loading pages (e.g. "Please wait..."), and the most important information appears first 1

Where tooltips are used, they provide useful additional help and do not simply duplicate text in the icon, link or field label 1

When giving instructions, pages tell users what to do rather than what to avoid doing 1

The site shows users how to do common tasks where appropriate (e.g. with demonstrations of the site's functionality) -1

The site provides feedback (e.g. "Did you know?") that helps the user learn how to use the site -1

The site provides context sensitive help -1

Help is clear and direct and simply expressed in plain English, free from jargon and buzzwords 1

The site provides clear feedback when a task has been completed successfully 1

Important instructions remain on the screen while needed, and there are no hasty time outs requiring the user to write down information

1

Fitts' Law is followed (the distance between controls and the size of the controls is appropriate, with size proportional to distance)

1

There is sufficient space between targets to prevent the user from hitting multiple or incorrect targets

1

There is a line space of at least 2 pixels between clickable items

1

The site makes it obvious when and where an error has occurred (e.g. when a form is incomplete, highlighting the missing fields)

1

The site uses appropriate selection methods (e.g. pull-down menus) as an alternative to typing

1

The site does a good job of preventing the user from making errors

1

The site prompts the user before correcting erroneous input (e.g. Google's "Did you mean...")

1

The site ensures that work is not lost (either by the user or site error)

1

Error messages are written in plain language with sufficient explanation of the problem

1

When relevant, the user can defer fixing errors until later in the task

1

The site can provide more detail about error messages if required

-1

It is easy to "undo" (or "cancel") and "redo" actions

1

Traendo le somme, ecco la tabella riassuntiva che mostra il punteggio finale dell'applicazione, corredato dal relativo diagramma di Kiviat.

	Raw score	# Questions	# Answers	Score
Home Page	18	20	20	95%
Task Orientation	29	44	44	83%
Navigation & IA	21	29	29	86%
Forms & Data Entry	23	23	23	100%
Trust & Credibility	7	13	13	77%
Writing & Content Quality	23	23	23	100%
Page Layout & Visual Design	30	38	38	89%
Search	16	20	20	90%
Help, Feedback & Error Tolerance	24	37	36	83%
Overall score		247	246	89%

2.1.6 Giallo Zafferano - analisi diretta: sistema vs. linee guida

L'analisi inversa ha permesso di individuare la maggior parte dei problemi di implementazione, catastrofici, gravi e cosmetici. In questa seconda fase si è operato il processo contrario, cioè, a partire dall'applicazione, si sono cercati elementi che violassero le linee guida. Ne sono stato individuati due.

Il primo problema riguarda l'ambiguità del termine "Ricettari" presente nella pagina legata ai preferiti. L'utente clicca sul cuore, che si trova al centro della toolbar, e viene reindirizzato a una pagina dal titolo, appunto, "Ricettari". Sarebbe stato più adatto mantenere il termine "preferiti", perché ricettario sembra alludere alla possibilità di caricare le proprie ricette, mentre non è presente alcun editor. Si tratta quindi di una violazione della linea guida relativa alla navigazione, che afferma: "The terms used for navigation items and hypertext links are unambiguous and jargon-free".

Il secondo problema riguarda invece la mancanza di una funzione per la stampa, sia sull'applicazione che sul sito web. Nel caso del sito, stampare ha come esito una pagina bianca. Viene quindi violata la linea guida di Page Layout che afferma: "Pages on the site are formatted for printing, or there is a printer-friendly version". Si tratta di una mancanza non di poco conto dato lo spettro di utenza individuato nel capitolo 1., che potrebbe essere molto interessata alla possibilità di stampare la ricetta per consultarne la versione cartacea mentre cucina, anziché essere costretto a utilizzare il cellulare con le mani sporche.

2.1.7 Giallo Zafferano - Classificazione degli errori

Gli errori individuati grazie alla *expert usability review* verranno adesso ricapitolati e classificati in base alla loro persistenza e impatto. Per persistenza si intende il numero di azioni compromesse, mentre con impatto ci si riferisce a quanto il problema influisce sulle singole azioni. Per quanto riguarda l'impatto, in particolare, è stata utilizzata la scala proposta da Nielsen:

- 5 punti per gli errori di implementazione, riguardanti task che richiedono funzioni annunciate dall'interfaccia ma mancanti o non funzionanti.
- 4 punti per gli errori catastrofici, che compromettono l'esito del task.
- 3 punti per gli errori maggiori, che portano l'utente a compiere numerose scelte sbagliate.
- 2 punti per gli errori minori, che portano l'utente a compiere alcune scelte sbagliate.
- 1 punto per gli errori cosmetici, che non ostacolano significativamente il completamento dei task ma c'è comunque spazio per miglioramenti.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpite	Linee guida violate
Nessuna funzione per la stampa	4	4	Scelta, ricerca, preparazione, ingredienti	7.15
Dati non significativi nelle card	3	1	Scelta	1.10
Porzioni rigide	3	2	Preparazione, ingredienti	2.10, 2.43
Assenza di un comparatore	3	1	Scelta	2.12, 2.23
Toolbar sostituita da pubblicità	3	1	Preparazione	5.5
Indicazioni vaghe sul costo	3	2	Scelta, ingredienti	2.9, 2.21
Pubblicità invasiva	2	3	Scelta, ricerca, preparazione	5.5
Icona per visionare ricette preferite ambigua	2	1	Ingredienti	7.7, 7.11
Nessun suggerimento in caso di zero risultati	2	1	Ricerca	8.5, 9.36
Termine "Ricettari" per i preferiti ambiguo	2	1	Preferiti	7.7, 7.11
Informazioni sulla privacy nascoste	2	1	Account	2.22
Non è possibile salvare le ricerche avanzate	2	1	Ricerca	8.13
Poca trasparenza sull'azienda dietro il servizio	1	0		5.3, 5.13
Nessuna F.A.Q., supporto, tutorial, tooltip	1	0		9.1, 9.2, 9.20, 9.21, 9.22, 9.36
No dichiarazione di valori	1	0		1.9

Assenza di una mappa del sito	1	0	3.8, 3.9, 3.10, 9.2
-------------------------------	---	---	---------------------

Da questa ispezione emerge dunque che sono sei problemi a cui porre rimedio con più urgenza:

- L'assenza di dati significativi nelle anteprime delle ricette, come la difficoltà o il tempo di preparazione.
- La rigidità delle porzioni, che non può essere modificata né nella ricetta né nella lista della spesa.
- L'assenza di un comparatore tra ricette, che eviti di mandare a memoria le innumerevoli variabili in fase di scelta.
- La scomparsa della toolbar nelle pagine delle ricette per far posto alla pubblicità.
- L'assenza di una funzione per la stampa.
- Indicazioni vaghe sul costo.

2.2 User testing

2.2.1 Definizione del protocollo di test

La modalità di test prescelta è il *Guerrilla usability testing*, un protocollo introdotto da Jacob Nielsen nel 1994, molto usato per siti web e applicazioni. Permette infatti di abbattere i costi accelerando l'individuazione degli errori, poiché la procedura è sequenziale e non parallela. Dopo cinque iterazioni, si stima, è possibile riconoscere il 100% degli errori catastrofici, l'80% di quelli seri e il 50% di quelli cosmetici.

Il task sotto esame comprende l'intero processo di scelta e preparazione di un piatto utilizzando l'app Giallo Zafferano. Si può quindi scomporre questo compito in tre sotto-fasi, ciascuna di essere composta da un determinato numero di azioni:

- scegliere i piatti
 - Scegliere come cercare (scrolling nella home OR tab portate OR barra di ricerca OR preferiti)
 - Interagire con i risultati (scrollare, filtrare)
 - Interagire con la scelta per valutare se è quella giusta
 - Iterazione (opzionale)
- procurarsi gli ingredienti
 - Aggiungere gli ingredienti
 - Possibile errore: premere tutti i + anziché aggiungi tutti
 - Andare nella lista della spesa
 - Eliminare uno o più ingredienti
 - Iterazione (opzionale)
- preparare i piatti

Per ciascuna di queste fasi verranno fatti due test su due differenti utenti selezionati dal segmento demografico e psicologico precedentemente illustrato, per un totale di sei test. La metodologia sarà sia formale che informale: consisterà quindi in un informal thinking aloud e un bottom line per i primi due task, mentre verrà utilizzato solo l'informal thinking aloud per il terzo. La preparazione dei piatti è una fase, infatti, non standardizzabile, poiché il numero di sotto-azioni dipende strettamente dal piatto prescelto, rendendo impossibile un confronto numerico tra i risultati ottenuti.

Per quanto riguarda la metodologia formale, verranno misurati l'efficacia, l'efficienza e le emozioni utilizzando le seguenti metriche:

- Efficacia:
 - Percentuale di task completati
 - Percentuale di task completati al primo tentativo
 - Non incagliarsi
 - Non premere tasti sbagliati
 - Numero di errori persistenti

- Problemi che si presentano in task diversi
- **Efficienza:**
 - Tempo di esecuzione per ciascun task.
 - Numero di tasti premuti / Tempo usato per correggere gli errori
 - Il Common Industry Format per gli Usability Test Reports (ISO / IEC 25062: 2006) specifica che la misura chiave dell'efficienza è il rapporto tra la percentuale di completamento delle attività e il tempo medio per le stesse attività.
- **Emozioni:**
 - System Usability Scale (SUS), un modello introdotto nel 1986 da DEC e successivamente adottato da IBM nel 2006, grazie alla sua semplicità ed efficacia.

2.2.2 Descrizione dei risultati attesi

I primi due test che verranno condotti sono entrambi bottom line, riferiti alle prime due task (ricerca/scelta dei piatti e gestione degli ingredienti). I risultati attesi per questi test sono indicativamente i seguenti:

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100% (si prevede che senza aiuti esterni l'utente riesca, più o meno velocemente, a compiere tutte le sotto-task)
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 66,6% (si prevede un minimo grado di difficoltà nella ricerca)
 - numero di errori persistenti: almeno uno.
- **Efficienza:**

SCEGLIERE I PIATTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	20 secondi circa	3 circa
Interagire con i risultati	10 secondi circa	1/2 circa
Interagire con la scelta	5 secondi circa	2 circa

PROCURARSI INGREDIENTI	GLI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere ingredienti	gli	3 secondi circa	1

Andare nella lista della spesa (dalla ricetta) (solo Giallo Zafferano)	3 secondi circa	1
Andare nella lista della spesa (dalla home)	5 secondi circa	1
Eliminare uno o più ingredienti (dalla ricetta) (solo Giallo Zafferano)	1 secondo	1
Eliminare uno o più ingredienti (dalla lista ingredienti)	3 secondi circa	2

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Scegliere i piatti	11,6 secondi	100%/11,6 = 8,62
Procurarsi gli ingredienti	5,4 secondi	100%/5,4 = 18,52

- **Emozioni (SUS):**

ci si aspetta una generale approvazione e senso di soddisfazione dell'esperienza guidata dall'app, con un punteggio superiore al 68% della scala SUS.

Per quanto riguarda la **preparazione dei piatti**, come illustrato nel precedente capitolo, l'unica metodologia prescelta è il thinking aloud informale. Si è comunque voluto condurre due test SUS per formalizzare delle aspettative sulle emozioni provate dagli utenti in questa fase.

Il primo test è stato condotto dopo la preparazione, da parte di un membro del team, di una Sachertorte (<http://ricette.giallozafferano.it/Sacher-torte.html>). Si è volutamente scelta una ricetta di media difficoltà e basso costo, per tarare le aspettative in maniera verosimile. Il punteggio ottenuto è stato di 77.5, corrispondente a una B, ovvero buono ma non eccellente. Il principale motivo di frustrazione riscontrato ha riguardato i numerosi termini tecnici non spiegati, come "bastardella", "planetaria" e "ganache", che ha richiesto numerose ricerche parallele. Molto apprezzati invece i "consigli del maestro", piccoli trucchi e segreti forniti da un esperto (Ernst Knam, in questo caso) per una preparazione ottimale.

Il secondo test thinking aloud rivolto alla terza task prevede la preparazione di una torta tenerina (<https://ricette.giallozafferano.it/Torta-tenerina.html>) da un utente del target di riferimento. Le aspettative rispetto alla soddisfazione generale sono alte: probabilmente il punteggio SUS supererà ampiamente la soglia del 68%. Lo screen che presenta la ricetta in questione è infatti molto dettagliato: oltre a consigli scritti è presente un podcast dedicato alla preparazione, così come un video esemplificativo proprio in cima alla pagina. L'insieme di questi strumenti dovrebbe così rendere la comprensione della preparazione della ricetta molto più veloce e semplice, lasciando meno spazio ad errori. Ne dovrebbe conseguire un'esperienza altamente soddisfacente.

2.2.3 Risultati Paneangeli

Scegliere i piatti (bottom line)

L'utente testato è una 53enne con poca dimestichezza con la tecnologia e appassionata di dolci in particolare.

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 66,6%
 - numero di errori persistenti: 1

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Tasto "cerca" nella home ambiguo	3	3	Scelta, ingredienti, preparazione

- **Efficienza**

SCEGLIERE I PIATTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	15 secondi	4
Interagire con i risultati	83 secondi	2
Interagire con la scelta	20 secondi	1 (scroll)

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)

Scegliere i piatti	39 secondi	100%/39 = 2,56
--------------------	------------	----------------

- **Emozioni (SUS):**

Alla fine del test, si chiesto all'utente di compilare un questionario SUS, il cui punteggio è stato 45, corrispondente a una valutazione insufficiente sull'usabilità.

Scegliere i piatti (informal thinking aloud)

L'utente coinvolto è una studentessa fuorisede di 25 anni, interessata all'applicazione non per fedeltà al marchio ma per passione verso la cucina. Ha numerose competenze di dominio, ma scarse competenze tecniche.

Il primo metodo di navigazione da lei scelto è stato quello esplorativo, senza un'idea precisa in mente, che si è però immediatamente scontrato con due difficoltà: i bottoni per le categorie nella home si muovono da soli e non è possibile interagire con essi finché l'**animazione** non è terminata; inoltre, una volta cliccato su una categoria, l'applicazione sembra **non rispondere**, poiché è prima necessario selezionare il tipo di ricetta, il tempo di preparazione e infine "Cerca ricette". Quest'ultimo problema ha infatti impedito all'utente di completare la ricerca ben 4 volte. L'utente ha inoltre notato come "**Dolcetti**" non sia una tipologia accostabile alle altre, poiché ne costituisce un iperonimo: i biscotti e cupcake, infatti, sono a loro volta dei dolcetti.

Prima di comprendere come navigare le ricette dalla home, l'utente ha provato, in alternativa, a utilizzare il campo ricerca, non avendo alcuna difficoltà a individuarlo. Ha quindi cercato "salame di cioccolato" non ottenendo però **alcun risultato pertinente**: la parola "salame" non è stata infatti considerata dal sistema, che ha restituito o dolci contenenti cioccolato o risultati completamente sbagliati, come i "Dorayaki salati", in cui non c'è traccia né di salame né di cioccolato, essendo appunto salati. Tuttavia, la ricetta del salame al cioccolato è presente nel database di Paneangeli ed è stata trovata cercando soltanto "salame".

L'utente si è inoltre lamentato sentendosi costretto a sfogliare le ricette una a una, dato che la vista di default è quella cosiddetta a "individual reduced view". Il sistema dà la possibilità di passare a una "**multiple view**", ma evidentemente il pulsante non è facilmente individuabile. Si ritiene in ogni caso che la vista multipla sia quella da impostare come **predefinita**.

Una volta selezionata una ricetta, l'utente non ha capito come tornare **indietro**, perché effettivamente l'applicazione non fornisce questa possibilità: o si torna alla home o bisogna ripetere la ricerca. L'unico modo è utilizzare il tasto indietro dello smartphone, se ve n'è uno (sugli iPhone fino all'8, ad esempio, non è presente tale gesture). La gesture per tornare indietro presente da iPhone X o Android 10 in poi, inoltre, è spesso entrata in conflitto con gli elementi della schermata, la cui interazione avviene spesso ai bordi dello schermo. Occorre dunque **spostare l'interazione più al centro** e aumentare i margini degli elementi rispetto ai bordi.

Un'altra lamentela dell'utente ha riguardato l'assenza di indicazioni circa **ingredienti facoltativi o alternativi**.

All'interno della ricetta, sono stati anche trovati diversi **errori lessicali**, come la parola "sbricciolati" o "Zucchero al Velo spargitore PANEANGELI".

Infine, l'utente non ha compreso autonomamente come aggiungere una ricetta ai **preferiti**, convinta di doverla nuovamente cercare in futuro, poiché l'icona utilizzata in tal senso non è né internamente né esternamente coerente. All'interno dei preferiti non ha poi compreso come **cancellare un item**, poiché la gestura più naturale, quella dello scorrimento verso sinistra, è stata sostituita dalla pressione prolungata.

Gli errori individuati in questo test sono stati 11:

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Nessun pulsante indietro	4	5	Ricerca, ricetta, preferiti, lista della spesa, timer
Pulsanti home sembrano non rispondere	4	1	Scelta
Risultati ricerca non pertinenti	4	1	Ricerca
Pulsante cambio vista nascosto	4	1	Ricerca
Pulsante preferiti incoerente	4	1	Ricetta
Conflitto tra gestura applicazione e gestura OS	3	5	Ricerca, ricetta, preferiti, lista della spesa, timer
Gesture per cancellare poco intuitive	3	2	Preferiti, lista della spesa
Animazione elementi home fuori controllo	3	1	Scelta
Categoria "Dolcetti" non pertinente	2	1	Scelta
Vista multipla non di default	2	1	Ricerca
Errori lessicali	1	1	Ricetta

Si è infine chiesto all'utente di compilare un questionario SUS, il cui esito è stato 10, un punteggio estremamente basso, corrispondente a un terribile livello di usabilità.

Procurarsi gli ingredienti (bottom line)

L'utente testato è un 55enne poco digitalizzato, appassionato di cucina, e rientra nel segmento demografico di riferimento.

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 33,3%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 33,3%
 - numero di errori persistenti: 0
- **Efficienza**

PROCURARSI INGREDIENTI	GLI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere ingredienti	gli	2 minuti	3 scroll, 2 click
Andare nella lista della spesa		60 secondi	2 scroll, 3 click

Eliminare uno o più ingredienti	20 secondi	1 (scroll), 2 click
---------------------------------	------------	---------------------

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Procurarsi gli ingredienti	67 secondi	100%/67 = 1,49

- **Emozioni (SUS):**

Al termine del test, l'utente ha compilato un questionario SUS, il cui punteggio è stato 25, il che significa che il sistema è poco o per nulla usabile.

È da notare che l'utente è stato in grado di completare le prime due task solo dopo alcune indicazioni e suggerimenti, in quanto altrimenti avrebbe abbandonato il test

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Tasto per aggiungere gli ingredienti nascosto	4	1	Aggiungere gli ingredienti
Icona per schermata lista degli ingredienti sbagliata (a forma di carrello della spesa)	4	2	Aggiungere gli ingredienti, andare nella lista della spesa

Procurarsi gli ingredienti (pensiero ad alta voce informale)

L'utente coinvolto rientra nel segmento di riferimento di nostro interesse, in quanto 54enne poco digitalizzata.

La prima operazione che le è stata chiesta di portare a termine era quella di aggiungere gli ingredienti di una ricetta alla lista della spesa.

L'utente, dopo aver scelto di preparare una pizza margherita, ha quindi cliccato sulla scheda della ricetta per aprirla. Una volta dentro, però, **non trovando** immediatamente **un'icona** che indicasse la funzione desiderata, ha esitato, fin quando non ha cliccato sul carrello nella barra inferiore della schermata. Notando che l'azione compiuta non aveva portato al risultato sperato, l'utente è tornato indietro. Lamentandosi per essere tornata nella home e dover quindi **cercare di nuovo** la ricetta, l'utente ha riprovato, questa volta toccando quasi per caso la piccola icona del "+" sulla scheda della ricetta.

Per qualche altro secondo ha ponderato sul da farsi, per poi cliccare sull'icona del carrello. **Non notando alcun cambiamento**, l'utente ha dapprima pensato che la sua azione non avesse sortito alcun effetto, e ha quindi **cliccato più volte** sulla stessa,

nel dubbio. Solo quando l'interlocutore ha confermato la riuscita dell'azione, l'utente è passato al seguente step della task.

Avendo già precedentemente cliccato sull'icona presente nella barra del menu, l'utente è riuscito a visionare la lista della spesa piuttosto velocemente, mentre eliminare gli ingredienti è stato più difficoltoso.

Per prima cosa ha provato a spuntare alcuni ingredienti per vedere cosa accadesse. Accorgendosi che così non stava però eliminando, ma solamente spuntando gli ingredienti, l'utente ha tolto la spunta a tutti gli ingredienti selezionati. Ha provato poi a tenere premuto un ingrediente, scoprendo così come eliminarlo.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Tasto "indietro" porta alla home	3	2	Scelta, ingredienti
Icona lista della spesa nascosta	3	1	Ingredienti
Mancanza di feedback dopo l'aggiunta al carrello degli ingredienti	2	1	Ingredienti

Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)

L'utente coinvolto per il test è stata una studentessa fuorisede di 25 anni, interessata all'applicazione non per fedeltà al marchio ma per passione verso la cucina. Ha numerose competenze di dominio, ma scarse competenze tecniche.

Il dolce che ha provato a preparare servendosi dell'applicazione Paneangeli è stato un salame al cioccolato. Coerentemente a quanto detto sulla sua elevata competenza di dominio, l'utente ha affermato di avere già preparato tale dolce in passato, più di una volta, ma con una ricetta diversa.

La prima fonte di frustrazione da lei riscontrata ha riguardato il continuo **bloccarsi del telefono**, che l'ha costretta a recuperare il contesto per ben 9 volte.

Leggendo gli ingredienti ha poi notato diversi **errori tipografici**, come “biscotti sbricciolati” e “Zucchero al Velo spargitore PANEANGELI”. Inoltre, per le mandorle non è indicata la quantità, poiché si suppone che l'utente utilizzi solo prodotti Paneangeli per la preparazione, la cui quantità è determinata dal numero di buste di prodotto. Le **ricette non** sono dunque **autosufficienti**. Infine, l'utente ha osservato che il burro a temperatura ambiente andrebbe messo più in risalto, poiché occorre averlo pronto prima dell'inizio della preparazione. Si ritiene dunque opportuno **modificare l'ordine e il raggruppamento degli ingredienti**.

Passando al **procedimento**, l'utente ha nuovamente osservato che questo **non è autosufficiente**, poiché molti passaggi si limitano a riportare “leggi la busta”. Sono inoltre **assenti i consigli**, ad esempio su come sbriciolare i biscotti. Alcune **indicazioni** sono invece del tutto **oscuri**: ad esempio “mescola il burro con zucchero al velo, aroma, cacao, latte [...]” non spiega con quale strumento occorra mescolare, informazione fondamentale dato che il risultato è molto diverso se si usa uno sbattitore, una frusta o con un mestolo di legno.

Come **timer**, dietro stimolo dell'intervistatore, l'utente ha provato a utilizzare quello integrato nell'applicazione. In autonomia avrebbe infatti usato quello del cellulare, percependo quello **integrato** come **scomodo e superfluo**. Dal test è comunque emerso che il **timer scompare al cambio di tab**, diventando pressoché impossibile da recuperare: l'unico modo è infatti provare a crearne uno nuovo attraverso il pulsante “+”, che apre una finestra laterale in cui è presente anche il primo timer. Come se non bastasse, raggiunto lo **zero il timer non fornisce alcun feedback**. L'utente ha suggerito che un possibile miglioramento potrebbe consistere nel rendere il **timer visibile e interattivo dentro la ricetta** e non in una finestra separata.

L'utente ha anche lamentato **l'assenza del pulsante per tornare indietro** su Android. Per concludere, una volta assaggiato il risultato finito, l'utente non ha gradito l'eccessiva quantità di zucchero e ha affermato che **non utilizzerà mai più la ricetta** per il salame al cioccolato di Paneangeli.

Gli errori riscontrati durante questo test sono stati 13:

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Timer scompare al cambio tab	4	2	Timer, preparazione
Timer non fornisce feedback allo	4	2	Timer, preparazione

zero			
Bassa qualità ricetta	4	1	Ricetta
Il telefono si blocca in continuazione	3	2	Ingredienti, ricetta
Ingredienti vaghi	3	2	Ingredienti, ricetta
Procedimento vago	3	1	Ricetta
Indicazioni oscure	3	1	Ricetta
No pulsante indietro (Android)	3	1	Ricetta
Timer non visibile all'interno della ricetta	2	2	Timer, preparazione
Ingredienti male ordinati	2	1	Ingredienti
Assenza di consigli	2	1	Ricetta
Timer scomodo e superfluo	1	2	Timer, preparazione
Errori tipografici	1	1	Ingredienti

Si è infine chiesto all'utente di compilare un questionario SUS, il cui esito è stato 15, un punteggio estremamente basso, corrispondente a un terribile livello di usabilità.

Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)

L'utente rientra nel segmento demografico scelto, in quanto donna di 54 anni con buone capacità culinarie e scarsa dimestichezza con smartphone e tecnologie touch screen in generale.

L'utente doveva preparare una crostata di visciole; non essendoci esattamente una ricetta con questo ingrediente, l'utente ha deciso di seguire la ricetta della crostata di ciliegie seguendo solo le parti relative alla preparazione della pasta frolla e alla cottura, entrambe molto semplici, con pochi passaggi e veloci. Il primo problema che l'utente ha riscontrato è stato nella **mancanza** di una semplice ricetta per preparare la pasta frolla, ricetta invece **disponibile su altre piattaforme**, cosa che - come sopra indicato - ha costretto l'utente a **sfogliare varie ricette** basate su crostate prima di trovarne una adattabile alle sue esigenze.

Secondariamente, la ricetta all'inizio presenta l'icona di un timer con di fianco scritto "20 minuti"; questo tempo però è riferito solo al tempo di preparazione, non al tempo di cottura, e non dà alcun indizio circa il fatto che l'impasto vada lasciato a riposo per un'ora. L'utente ha trovato quest'indicazione **fuorviante** ed **erronea**.

Un'altro elemento fonte di frustrazione deriva dal fatto che mentre alcune ricette visualizzate durante la ricerca dall'utente disponevano di immagini, **questa ne era totalmente priva**.

L'utente inoltre ha fatto un errore leggendo gli ingredienti: sono infatti presenti due sezioni ("Per l'impasto" e "Per farcire e decorare"), ma a causa della totale **mancanza di differenze significative** tra i **font** e le **grafiche delle sezioni**, e della disposizione molto vicina, l'utente ha **confuso la quantità** di burro che gli occorreva.

È da segnalare che questi errori e mancanze non hanno comunque impedito all'utente di preparare la ricetta, ma sono stati solo fonte di frustrazioni minori. Inoltre, data la totale riuscita della **ricetta**, l'utente l'ha comunque **reputata di alta qualità** e ha espresso interesse per **riprovare a usare l'app in futuro** quando vorrà cucinare nuovamente la ricetta.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
--------	---------	-------------	--------------

Mancanza della ricetta esatta cercata	3	1	Ricetta
Divisione tipologia di ingredienti non abbastanza marcata	3	1	Ricetta
Mancanza di immagini	2	1	Ricetta
Indicazione del tempo fuorviante	1	1	Ricetta

2.2.4 Risultati Giallo Zafferano

Scegliere i piatti (bottom line)

L'utente testato è una 53enne con poca dimestichezza con la tecnologia e appassionata di dolci in particolare.

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%

- percentuale di task completati al primo tentativo: 66,6% (la ricerca non è stata completata subito senza errori/ripensamenti)
- numero di errori persistenti: 1

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Barra di ricerca non ben evidenziata	2	3	Scelta, ingredienti, preparazione

- **Efficienza**

SCEGLIERE I PIATTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	29 secondi*	5
Interagire con i risultati	8 secondi	1
Interagire con la scelta	8 secondi	1 (scroll)

* L'utente ha prima cliccato sull'icona delle portate, poi su quella dei dolci e infine su quella delle torte. Non trovando subito il risultato desiderato è tornato indietro al menu principale e cliccato sulla barra di ricerca in alto.

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Scegliere i piatti	15 secondi	100%/15 = 6,67

- **Emozioni (SUS):**

Alla fine del test, si chiesto all'utente di compilare un questionario SUS, il cui punteggio è stato 40, corrispondente a una valutazione insufficiente sull'usabilità.

Scegliere i piatti (pensiero ad alta voce informale)

Il test è stato svolto da un utente del segmento demografico e psicologico individuato, ovvero una donna di 57 anni, sposata, impiegata, con reddito tra i 20.000 e i 22.000 annui, che ha interesse a usare l'applicazione perché appassionata alla cucina.

Si riportano adesso le osservazioni più interessanti da lei fatte durante la fase di scelta del piatto. La modalità di esplorazione da lei prescelta è stato lo **scrolling** esplorativo, che ha portato rapidamente alla scelta definitiva tramite la sezione “**I nostri consigli**”, da cui ha selezionato un plumcake all’avena e nocciole. A questo proposito, è interessante notare l’efficacia e la pertinenza di questa sezione. Inoltre, l’utente non si è neanche accorto dell’esistenza di altre modalità di esplorazione ed è stata sollecitata a navigarle solo dietro stimolo da parte dell’intervistatore.

Un problema emerso in questa prima è stata l’individuazione degli **ingredienti alternativi**. L’utente non disponeva infatti di latte alle mandorle e ha ripetutamente cercato una sezione che desse suggerimenti a riguardo, senza trovarla. In realtà, indicazioni a questo proposito sono presenti nell’introduzione alla ricetta e nei consigli finali, ma non sono evidentemente evidenziate abbastanza.

Raggiunto l’obiettivo finale, l’utente è stato inviato a utilizzare le altre due modalità di ricerca, ovvero la barra di navigazione e le portate. Per quanto riguarda il primo, ha provato a cercare una crostata alle fragole e ha commentato la quantità e la qualità dei risultati ottenuti. Invitata a **filtrare** i risultati, non è stata però in grado di capire a che cosa ci si stesse riferendo. Ha infatti trovato il relativo pulsante al quarto tentativo. Si ritiene che questa difficoltà non sia da imputare all’interfaccia, poiché il bottone è evidenziato da un’icona standard ed è anche presenta la scritta “Filtra”, quanto alla tipologia di utente, con elevate competenze di dominio ma basse competenze tecnologiche. Una volta scoperta la funzione, l’utente ne è però rimasto piacevolmente colpito. I filtri applicati sono stati “facile”, “basso nichel” e “ingrediente frutta”. I 35 risultati restituiti, però, sono stati **per nulla rilevanti**, dato che nessuno di essi era una crostata.

Si è provato a stimolare l’utente a cambiare **modalità di visualizzazione** dei risultati, dato che l’applicazione lo permette, ma non è stato in grado di premere il bottone giusto. A differenza del filtro, si ritiene che la relativa icona sia effettivamente poco chiara. Tuttavia, l’utente ha espresso la sua **preferenza** per la modalità di **visualizzazione predefinita**, con immagini piccole e testo affiancato, anziché immagini grandi e testo sotto, poiché permette una migliore visione d’insieme e un migliore orientamento.

A questo punto, una **pubblicità** a tutto schermo ha interrotto l’interazione, facendo uscire l’utente dal flusso e causandole non pochi problemi per capire come liberarsene.

Per concludere, si è stimolato l’utente a effettuare la ricerca tramite il tab delle **portate**, ma anche in questo caso non è stato in grado di trovarlo da solo, segno di come la prima modalità esplorativa, cioè lo scrolling, non fosse il frutto di una scelta ma di un modello mentale nel quale era l’unica strada possibile.

Gli errori individuati in questo test sono stati 5:

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Ingredienti alternativi presenti ma difficili da trovare	4	3	Scelta, ingredienti, preparazione
Pubblicità invasiva	4	3	Scelta, ricerca, preparazione
Pulsante per cambiare modalità di visualizzazione poco chiaro	4	1	Ricerca
Risultati del filtro non pertinenti	4	1	Ricerca
Icona del tab di portata poco chiara	4	1	Ricerca

Procurarsi gli ingredienti (bottom line)

L'utente rientra nel segmento demografico scelto, in quanto donna di 54 anni con buone capacità culinarie e scarsa dimestichezza con smartphone e tecnologie touch screen in generale.

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0
- **Efficienza:**

PROCURARSI GLI INGREDIENTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere gli ingredienti (dalla home)	10 secondi circa	1
Andare nella lista della spesa (dalla ricetta)	5 secondi circa	1
Andare nella lista della spesa (dalla home)	17 secondi circa	1
Eliminare uno o più ingredienti (dalla ricetta)	1 secondo	1
Eliminare uno o più ingredienti (dalla lista ingredienti)	5 secondi circa	2

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Procurarsi gli ingredienti	7,6 secondi	100%/7,6 = 13,16

- **Emozioni (SUS):**

Il punteggio ottenuto dal SUS è stato 67.5, il che implica che c'è ampio spazio di miglioramento.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Icona lista della spesa non chiara	1	1	Scelta ingredienti

Procurarsi gli ingredienti (pensiero ad alta voce informale)

L'utente rientra nel segmento demografico scelto, in quanto donna di 54 anni con buone capacità culinarie e scarsa dimestichezza con smartphone e tecnologie touch screen in generale.

Dopo aver selezionato una ricetta qualsiasi, si è invitato l'utente a provare le funzionalità associate alla **gestione degli ingredienti**. Inizialmente l'utente non ha avuto problemi ad interfacciarsi con la modalità per **inserire** ed **eliminare gli ingredienti singolarmente**, direttamente **dalla ricetta**; quando però invitata ad usare anche la funzionalità presente sempre nella schermata della ricetta per aggiungere tutti gli ingredienti contemporaneamente, ha avuto diversi momenti di **esitazione**, in

quanto non fosse chiaro dove questi ingredienti venissero aggiunti e di conseguenza come **reperire la lista** effettiva. L'utente successivamente non ha avuto problemi a trovare il tasto per visualizzare direttamente la lista della spesa; tuttavia, al posto di cliccarci sopra, è erroneamente tornato nella schermata precedente, con i risultati di ricerca delle ricette. Questo non è stato un problema di per sè, in quanto la prossima azione da compiere era provare a tornare nella schermata iniziale e da lì raggiungere la lista degli ingredienti della spesa; tuttavia l'utente **non è stato in grado** di compiere ciò, perché dalla lista dei risultati di ricerca non è possibile giungere alla lista della spesa, mentre, una volta invitata a tornare nella home, non è riuscita a riconoscere dalla **barra di navigazione** posta in basso il tasto per entrare nell'activity della lista della spesa, poiché questa barra non è stata riconosciuta come appartenente all'applicazione, ma come barra di navigazione del sistema operativo.

È anche da segnalare che prima di tornare nella home, l'utente è tornato nella ricetta che stava visualizzando attraverso la lista dei risultati di ricerca, ma non è riuscito a ritrovare subito la funzionalità per andare nella lista della spesa dalla ricetta come in precedenza.

Una volta segnalato il percorso per raggiungere l'activity della lista della spesa, l'utente è riuscita a usare senza problemi le funzionalità per rimuovere gli ingredienti.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Barra di navigazione non chiara	3	1	Scelta ingredienti

Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)

Il test è stato svolto da un utente del segmento demografico e psicologico individuato, ovvero una donna di 57 anni, sposata, impiegata, con reddito tra i 20.000 e i 22.000 annui, che ha interesse a usare l'applicazione perché appassionata alla cucina.

Il piatto preparato è stato un plumcake all'avena e nocciole. Durante la fase di **lettura** della ricetta, l'utente è rimasto piacevolmente coinvolto dalla chiarezza espositiva e dalla ricchezza di informazioni e suggerimenti fornite da Giallo Zafferano. Tra questi suggerimenti, anche **ingredienti alternativi** a quelli evidenziati nell'elenco, indicazione utilissima ma scoperta quasi per caso. Si ritiene dunque che andrebbe messa maggiormente in primo piano, magari nello stesso elenco degli ingredienti.

L'utente ha dovuto ricontrollare l'applicazione 4 volte per procurarsi gli 11 **ingredienti** necessari, cioè una volta ogni 2-3 ingredienti. Si vedono quindi dei margini di

miglioramenti nel **raggruppamento** di questi ultimi, ad esempio attraverso una migliore implementazione dei principi della teoria Gestalt.

Durante la preparazione vera e propria, l'utente è poi rimasto numerose volte **infastidito** dallo **spegnimento** dello **schermo**, che l'ha costretto ogni volta a riaccendere il telefono e recuperare il contesto. Sicuramente un'applicazione come questa dovrebbe impedire lo spegnimento dello schermo, come accade ad esempio per i video.

Un altro aspetto interessante da rilevare è che l'utente ha **invertito la numerazione** dei passaggi, poiché il primo che ha portato a termine è stato l'ultimo, ovvero imburrare e infarinare lo stampo. Infatti, la sua esperienza le ha suggerito l'opportunità di avere lo stampo pronto prima di preparare l'impasto, che altrimenti rischierebbe di smontarsi. Per il resto, non sono state incontrate particolari difficoltà nel portare a termine il compito. Tuttavia, l'utente ha notato come i **tempi di preparazione** indicati siano estremamente **sottostimati**, poiché rientrare nei 15 minuti indicati non sarebbe stato semplice neanche per un cuoco esperto.

Una volta infornato l'impasto, si è chiesto all'utente di porre attenzione ad alcune funzioni da lei ignorate, ovvero le note, le foto fatte dalla community e i commenti. Funzioni che tra l'altro si trovano nelle card di anteprima delle ricette, quando invece sono del tutto secondarie. Per quanto riguarda i **commenti**, ha scoperto che molti utenti hanno ottenuto un impasto molto sbricioloso con gli ingredienti indicati e hanno risolto aggiungendo un uovo. Se questa funzione fosse stata meglio valorizzata, sarebbe risultata estremamente utile per il risultato finale. Per quanto riguarda le **note** e le **foto**, l'utente ha invece affermato che non le utilizzerebbe mai.

Per trarre le somme, gli errori riscontrati in questa fase sono stati 5.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Ingredienti alternativi presenti ma difficili da trovare	4	3	Scelta, ingredienti, preparazione
Pubblicità invasiva	4	3	Scelta, ricerca, preparazione
Pulsante per cambiare modalità di visualizzazione poco chiaro	4	1	Ricerca
Risultati del filtro non pertinenti	4	1	Ricerca
Icona del tab di portata poco chiara	4	1	Ricerca

Alla fine del test, si chiesto all'utente di compilare un questionario SUS, il cui punteggio è stato 90, corrispondente a una valutazione eccellente sull'usabilità.

Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)

L'utente sottoposto al test fa parte del nostro segmento di utenti di riferimento, in quanto 53enne, con buone capacità culinarie, scarsa digitalizzazione.

La ricetta preparata è una torta tenerina, dalla difficoltà di preparazione bassa.

L'utente ha come prima cosa visionato il video in cima alla pagina della ricetta. Il video, di 5 minuti, ha illustrato tutte le fasi della preparazione, con riferimento iniziale anche agli ingredienti. L'utente, già soddisfatto di questa spiegazione, ha letto per intero la ricetta scritta una volta sola, per poi decidere di procedere facendo **riferimento** prevalentemente **al video**, in quanto "molto chiaro". Tenere traccia della ricetta scritta è stato esplicitamente dichiarato come un processo meno semplice, più lento e, per l'utente, affetto da **difetti della vista** (astigmatismo e presbiopia, per cui usa due occhiali diversi), più difficoltoso. Inoltre, l'opzione del video ha dato una maggior **chiarezza visiva** dei passaggi da effettuare.

La preparazione della ricetta è quindi proceduta visionando ogni due o tre passaggi il video, tuttavia è stato necessario **sbloccare il telefono** ogni volta e recuperare più volte i punti interessanti della preparazione. Inoltre, nonostante vedere i passaggi svolti in video risultasse più immediato e chiaro, il fatto che esso non si potesse **ingrandire a tutto schermo** ha reso più difficile spostarsi da un punto all'altro del video con il cursore.

La ricetta scritta è stata consultata una sola volta per verificare alcune misure, ma non si è più fatto riferimento ad essa durante la preparazione.

È stato infatti effettuato un **errore** di dosaggio con un ingrediente, a cui si è rimediato in tempo. La quantità dello zucchero è stata scambiata per 50g al posto di 150g, probabilmente per i difetti visivi dell'utente ma anche per via del **colore del font** (grigio chiaro), che non aiuta di certo la visualizzazione dei caratteri.

Il test è iniziato alle 15.30 e si è concluso alle 16.30, per via di un malfunzionamento tecnico. Nonostante ciò, il **tempo di preparazione** è risultato comunque ridotto rispetto a quello effettivo (20 min contro una quarantina circa).

Altre funzioni disponibili, come il podcast descrittivo della ricetta o i commenti degli utenti sono stati ignorati, anche dopo una sollecitazione dell'interlocutore.

Gli errori riscontrati durante questo test sono cinque:

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Colore font ingredienti poco visibile	4	2	Ingredienti, preparazione
Spegnimento dello schermo	3	2	Ingredienti, preparazione
Video non full-screen	2	1	Preparazione
Tempi di preparazione sottostimati	2	1	Preparazione
Organizzazione immagini di riferimento	1	1	Preparazione

Alla fine del test, si chiede all'utente di compilare un questionario SUS, il cui punteggio è stato 70, corrispondente a una valutazione poco più che sufficiente sull'usabilità.

2.2.5 Curva di urgenza

Per trarre le somme, è stata elaborato un grafico che pone in relazione impatto, persistenza e frequenza di tutti gli errori riscontrati, dall'expert usability review ai sei test effettuati. Si noti come il primo conta come uno, mentre i test contano per sei. Gli errori riscontrati da più di un utente vedono un incremento della loro frequenza e la media dei rispettivi impatti e persistenze approssimate per eccesso. I risultati sono stati infine ordinati in primo luogo per frequenza, poi per impatto e persistenza.

Questa la sintesi riguardo Paneangeli:

Errore	Impatto	Frequenza	Persistenza	Task colpiti
Condivisione, aggiungi ai preferiti e al carrello mescolate nello stesso pulsante	4	4	5	Ricetta, preferiti, lista della spesa, acquisto, condivisione
Nessun tasto indietro nelle ricette (solo Android)	3	4	3	Ricetta, ricerca, ingredienti

Ordine degli ingredienti casuale	2	3	1	Ingredienti
Errori tipografici e grammaticali	1	3	1	Ricetta
Risultati ricerca poco o per nulla pertinenti	5	2	1	Ricerca
Bottoni menu hamburger e cambio vista blu su sfondo blu	4	2	5	Ricetta, ricerca, lista della spesa, preferiti, home
Pulsante submit ricerca ambiguo, sembra una barra di ricerca	4	2	3	Scelta, ingredienti, preparazione
4 interazioni necessarie per la prima ricerca esplorativa	4	2	2	Home, ricerca
Animazione fuori controllo nella home (Android)	3	2	1	Home
Troppi blocchi testuali, poche immagini, a volte nessuna	3	2	1	Ricetta
Informazioni avanzate a non goal-oriented nella home	4	1	2	Home, ricerca
Due registrazioni a siti esterni necessarie per la persistenza degli item nel carrello	4	1	2	Lista della spesa, acquisto
Checkout non presente nel carrello	4	1	2	Lista della spesa, acquisto
Icona per schermata lista degli ingredienti sbagliata (a forma di carrello della spesa)	4	1	2	Aggiungere gli ingredienti, andare nella lista della spesa
Timer scompare al cambio tab	4	1	2	Timer, preparazione

Timer non fornisce feedback allo zero	4	1	2	Timer, preparazione
Il form di registrazione può essere confuso con quello di login	4	1	1	Registrazione
Bassa qualità ricetta	4	1	1	Ricetta
Troppi colori e troppo bizzari, stile vecchio e non professionale	3	1	5	Home, ricerca, lista della spesa, preferiti, ricetta
Violata la legge di Fitts per l'hamburger e il segnalibro	3	1	5	Ricetta, ricerca, lista della spesa, preferiti, home
Nessun aiuto contestuale	3	1	5	Ricetta, ricerca, lista della spesa, preferiti, home
Conflitto tra gesture applicazione e gesture OS	3	1	4	Ricerca, ricetta, preferiti, lista della spesa, timer
Calcoli a mente necessari per cambiare le proporzioni	3	1	3	Ricetta, ingredienti, lista della spesa
Proporzioni imm modificabili	3	1	3	Ricetta, lista della spesa, acquisto
No ricette rapide, in evidenza, di stagione, degli chef o recenti nella home	3	1	2	Home, ricerca
Lista della spesa imm modificabile	3	1	2	Lista della

				spesa, acquisto
Nessuna funzione per la stampa	3	1	2	Ricetta, lista della spesa
Gesture per cancellare poco intuitiva	3	1	2	Preferiti, lista della spesa
Il telefono si blocca in continuazione	3	1	2	Ingredienti, ricetta
Ingredienti vaghi	3	1	2	Ingredienti, ricetta
Non ci sono i filtri o opzioni di raggruppamento	3	1	1	Ricerca
Non esiste la ricerca avanzata	3	1	1	Ricerca
Procedimento vago	3	1	1	Ricetta
Indicazioni oscure	3	1	1	Ricetta
Mancanza della ricetta esatta cercata	3	1	1	Ricetta
Menu ad hamburger superfluo organizzando meglio i tab	2	1	5	Home, ricerca, ricetta, lista della spesa, preferiti
No stato attivo nei tab, pulsanti di submit e link. No visited nei link	2	1	5	Home, ricerca, ricetta, lista della spesa, preferiti
Barra di ricerca assente nella home	2	1	2	Home, ricerca

Costo ricette non indicato sebbene noto	2	1	2	Ricerca, ricetta
No commenti o ricette d'autore ad aumentare credibilità dei contenuti	2	1	2	Ricerca, ricetta
Ricette-isole, no suggerimenti su ricette simili	2	1	2	Ricetta, ricerca
Timer non visibile all'interno della ricetta	2	1	2	Timer, preparazione
Nessun comparatore tra ricette	2	1	1	Ricerca
Mappa del sito solo testuale, senza immagini o interazioni	2	1	1	Aiuto
No struttura a piramide invertita nelle ricette	2	1	1	Ricetta
No gestione errori tipografici nella ricerca	2	1	1	Ricerca
Stesso messaggio di errore per zero risultati, errore ortografico o ricerca vuota	2	1	1	Ricerca
No suggerimenti se zero risultati o ricerca vuota	2	1	1	Ricerca
Categoria "Dolcetti" non pertinente	2	1	1	Scelta
Vista multipla non di default	2	1	1	Ricerca
Mancanza di feedback dopo l'aggiunta al carrello degli ingredienti	2	1	1	Ingredienti
Assenza di consigli	2	1	1	Ricetta
Timer scomodo e superfluo	1	1	2	Timer, preparazione
Form di login non permette registrazione	1	1	1	Registrazione

No suggerimenti sugli input dei form	1	1	1	Registrazione
Alcuni campi apparentemente obbligatori non lo sono	1	1	1	Registrazione
Impronta orientata al marketing	1	1	1	Ricetta
Scroll orizzontale obbligatorio nella home	1	1	1	Home
Non viene mostrato il numero di risultati	1	1	1	Ricerca
Indicazione del tempo di preparazione fuorviante	1	1	1	Ricetta

Questa invece la sintesi riguardo Giallo Zafferano:

Errore	Impatto	Frequenza	Persistenza	Task colpiti
Ingredienti alternativi presenti ma difficili da trovare	4	2	3	Scelta, ingredienti, preparazione
Pubblicità invasiva	3	2	3	Scelta, ricerca, preparazione
Spegnimento dello schermo	3	2	2	Preparazione. Ingredienti
Tempi di preparazione sottostimati	3	2	1	Preparazione
Nessuna funzione per la stampa	4	1	4	Scelta, ricerca, preparazione, ingredienti
Colore font ingredienti poco visibile	4	1	2	Ingredienti, preparazione
Pulsante per cambiare modalità di visualizzazione poco chiaro	4	1	1	Ricerca
Risultati del filtro non pertinenti	4	1	1	Ricerca
Icona del tab di portata poco chiara	4	1	1	Ricerca
Porzioni rigide	3	1	2	Preparazione, ingredienti
Indicazioni vaghe sul costo	3	1	2	Scelta, ingredienti
Dati non significativi nelle card	3	1	1	Scelta
Assenza di un comparatore	3	1	1	Scelta

Toolbar sostituita da pubblicità	3	1	1	Preparazione
Barra di ricerca non ben evidenziata	2	1	3	Scelta, ingredienti, preparazione
Sezione commenti utile ma poco valorizzata	2	1	3	Scelta, ingredienti, preparazione
Icona per visionare ricette preferite ambigua	2	1	1	Ingredienti
Nessun suggerimento in caso di zero risultati	2	1	1	Ricerca
Termine "Ricettari" per i preferiti ambiguo	2	1	1	Preferiti
Informazioni sulla privacy nascoste	2	1	1	Account
Non è possibile salvare le ricerche avanzate	2	1	1	Ricerca
Ordine dei passaggi invertito	2	1	1	Preparazione
Video non full-screen	2	1	1	Preparazione
Poca trasparenza sull'azienda dietro il servizio	1	1	0	
Nessuna F.A.Q., supporto, tutorial, tooltip	1	1	0	
No dichiarazione di valori	1	1	0	
Assenza di una mappa del sito	1	1	0	

Da questa analisi si vuole infine ricavare una visione d'insieme finale, che metta insieme gli errori più gravi presenti sia nell'applicazione di Paneangeli che in quella di Giallo Zafferano. Si è perciò ricavata una tabella finale, che dia priorità agli errori con frequenza maggiore o uguale a due, poiché incontrati da utenti reali e non durante l'expert usability test, e in secondo luogo priorità all'impatto. Gli errori comuni tra le due app vedono la somma delle rispettive frequenze e la media degli impatti.

Errore	Impatto	Frequenza	App
Condivisione, aggiungi ai preferiti e al carrello mescolate nello stesso pulsante	4	4	Paneangeli

Nessun tasto indietro nelle ricette	3	4	Paneangeli
Bottoni menu hamburger e cambio vista blu su sfondo blu o poco visibili	4	3	Paneangeli, Giallo Zafferano
Spegnimento dello schermo	3	3	Paneangeli, Giallo Zafferano
Ordine degli ingredienti casuale	2	3	Paneangeli
Errori tipografici e grammaticali	1	3	Paneangeli
Risultati ricerca poco o per nulla pertinenti	5	2	Paneangeli
Pulsante submit ricerca ambiguo, sembra una barra di ricerca	4	2	Paneangeli
4 interazioni necessarie per la prima ricerca esplorativa	4	2	Paneangeli
Ingredienti alternativi presenti ma difficili da trovare	4	2	Giallo Zafferano
Nessuna funzione per la stampa	4	2	Paneangeli, Giallo Zafferano
Icone tab ambigue (portata, carrello)	4	2	Paneangeli, Giallo Zafferano
Animazione fuori controllo nella home	3	2	Paneangeli
Troppi blocchi testuali, poche immagini, a volte nessuna	3	2	Paneangeli
Pubblicità invasiva	3	2	Giallo Zafferano
Tempi di preparazione sottostimati	3	2	Giallo Zafferano
Porzioni rigide	3	2	Paneangeli,

			Giallo Zafferano
Costo ricette non indicato sebbene noto	3	2	Paneangeli, Giallo Zafferano
Assenza di un comparatore	2	2	Paneangeli, Giallo Zafferano
No suggerimenti se zero risultati o ricerca vuota	2	2	Paneangeli, Giallo Zafferano
No struttura a piramide invertita nelle ricette	2	2	Paneangeli, Giallo Zafferano

3. Studio di fattibilità

3.1 Contesto d'uso

Le fasi di utilizzo dell'applicazione Paneangeli, come specificato a proposito dello user testing, sono 3:

- scegliere i piatti
 - Scegliere come cercare (scrolling nella home OR tab portate OR barra di ricerca OR preferiti)
 - Interagire con i risultati (scrollare, filtrare)
 - Interagire con la scelta per valutare se è quella giusta
 - Iterazione (opzionale)
- procurarsi gli ingredienti
 - Aggiungere gli ingredienti
 - Andare nella lista della spesa
 - Eliminare uno o più ingredienti
 - Iterazione (opzionale)
- preparare i piatti

La prima fase si può svolgere sia in un contesto di mobilità che in uno fisso, mentre il secondo e il terzo avvengono necessariamente in mobilità. Mentre quindi i limiti tecnici e ambientali del primo task sono relativamente flessibili, è bene tenere presente che il secondo e il terzo prevedono un contesto potenzialmente caotico, come quello di un supermercato o di una cucina, in cui quindi il livello di concentrazione è basso.

L'utente principale di cui si intende migliorare l'esperienza, così come ricavato dalla segmentazione demografica e psicologica, è sposato/a, impiegato, ha un reddito che si aggira sui 20.000-22.000 annui, ha 40-60 anni e usa l'applicazione per via del suo interesse nei confronti nella cucina.

L'utente secondario, alcune delle cui istanze si vogliono parimenti tenere in considerazione, è in tutto e per tutto identico al primo, meno che al suo interesse per la cucina si affianca una particolare affezione nei confronti del brand di Paneangeli.

Un ulteriore utente che si vuole tenere a mente durante le successive fasi di design è lo studente fuorisede, appassionato di cultura e cucina ma con nessuna competenza tecnologica.

3.2 Scenari

Vedi [3.3 Personas](#).

3.3 Personas

Elfi Briest (Persona 1, protagonista)

Elfi Briest ha 51 anni, è tedesca ma da vent'anni vive in Italia perché suo marito è italiano. Ha due figli e lavora in una cartoleria. Elfi parla bene l'italiano ma ogni tanto incappa in qualche errore e si dimentica alcune parole.

Uno degli hobby di Elfi è cucinare, in particolare dolci, e da quando è in Italia, anche per adattarsi al luogo, ha scoperto e imparato molte ricette. Ha ormai delle solide competenze in ambito culinario, ma tende spesso a dimenticarsi i passaggi o gli ingredienti da usare, motivo per il quale ogni volta che cucina un piatto ricontrolla spesso la ricetta.

Elfi ha uno smartphone, ma, a parte alcune funzionalità di base, ha bisogno dell'aiuto dei suoi figli adolescenti per usarlo. In generale, infatti, non è molto ferrata con la tecnologia digitale, anche perché per il suo lavoro non è fondamentale.

Sono stati i suoi figli a consigliarle di scaricare un'app ricettario sul telefono, in modo da avere sempre uno strumento aggiornato a portata di mano. Elfi non ha abbandonato i vecchi libri da cui sceglieva quale

ricetta preparare, ma ha deciso di fare una prova anche con l'app Paneangeli. In cerca di qualcosa di nuovo da preparare ha quindi cercato di esplorare l'applicazione. Elfi ha dapprima trovato alcune difficoltà nel capire come usare l'app, ma chiedendo aiuto anche ai suoi figli è riuscita a visualizzare le ricette, fino a quando un piatto in

particolare non l'ha colpita: il salame al cioccolato. Una volta segnati e acquistati gli ingredienti, Elfi si è destreggiata tra telefono e fornelli, riuscendo a realizzare un salame al cioccolato squisito. Tuttavia, non è rimasta del tutto soddisfatta dall'app, che ha trovato complessa da usare e scomoda da gestire nel momento della preparazione. Elfi continua perciò a preferire la versione cartacea dei ricettari.

Stefano Carracci (Persona 2, persona secondaria)

Stefano Carracci ha 54 anni, è sposato con Raffaella e di professione fa il commesso in un negozio di abbigliamento. Con l'età la sua vista è peggiorata ed è diventato leggermente presbite, motivo per il quale deve spesso portare degli occhiali. Tuttavia, spesso li dimentica per casa e decide di farne a meno, anche a costo di sforzare un po' la vista.

Stefano è una persona paziente, che impara velocemente quando interessato a qualcosa. Fin da adolescente ha infatti imparato a preparare dolci guardando sua madre cucinare, in quanto quest'ultima lavorava in una pasticceria e quindi, anche a casa, cucinava dolci per la sua famiglia. Stefano ha continuato, nel tempo libero, a migliorarsi in cucina, facendo sempre riferimento alle vecchie ricette di mamma Lina.

Non ha particolare dimestichezza con gli smartphone e con la tecnologia in generale perché non

particolarmente interessato, in quanto sua moglie, ingegnere informatico, è colei che si occupa delle questioni informatiche/tecnologiche a casa. Per questo motivo continua a tenere un piccolo quaderno con le ricette che sua madre gli ha insegnato tanti anni fa e che ha redatto e migliorato nel tempo.

Per il compleanno di quest'ultima Stefano ha pensato di sorprenderla e prepararle una torta che non ha mai cucinato, con cui spera di sorprendere mamma Lina: una torta allo yogurt e frutti di bosco. Per questo sua moglie gli ha consigliato di scaricare un'app

ricettario per trovare la ricetta da seguire. Stefano, abituato a comprare il lievito della Paneangeli per le sue ricette, come faceva sua madre, ha deciso di scaricare l'app del marchio.

Stefano si avvicina all'app senza gli occhiali, poiché pensa erroneamente di poter ingrandire lo schermo secondo necessità, come fa con le immagini. Anche senza occhiali trova abbastanza in fretta il modo di cercare una ricetta, tramite la quale scrive il nome della torta interessata. Tuttavia la lettura della ricetta gli risulta un po' difficoltosa in quanto i caratteri sono piuttosto piccoli. Dopo aver letto sommariamente la ricetta, è intenzionato a segnarsi gli ingredienti da procurarsi, ma non essendo a conoscenza della presenza di specifiche funzioni per farlo, decide di scrivere una lista su carta.

La preparazione fila liscia e Stefano porta a termine la torta, trovando che i passaggi siano veramente ben spiegati. Tuttavia, essendo la prima volta che preparava quella ricetta e visto il suo difetto visivo, gli avrebbero fatto comodo più riferimenti oltre al semplice testo esplicativo. Inoltre, Stefano ha ben pensato di scrivere i passaggi fondamentali su un foglio poco dopo aver cominciato, per poterli avere sempre sottomano, in quanto l'app gli risultava scomoda per una continua consultazione.

La torta è stata un successo e mamma Lina è rimasta contenta della sorpresa che le ha fatto Stefano, il quale, soddisfatto della sua esperienza con l'app, ha deciso di tenerla per poterla consultare di tanto in tanto.

Mirko Romagnoli (Persona 3, persona aggiuntiva)

Mirko Romagnoli è nato in Italia, da madre straniera e padre italiano. È un giovane studente di filosofia all'università di Bologna. Ha 22 anni. È estremamente appassionato di cucina, attività che esegue con piacere con sua madre fin da quando era piccolo, e con cui delizia i suoi compagni di corso portando leccornie dolci e salate durante le loro serate insieme. Nonostante sia una persona ragionevole, senza pregiudizi e

pronta a provare nuove esperienze, detesta la tecnologia: Mirko infatti ha avuto problemi col computer durante tutte le superiori, non avendo avuto una figura di riferimento che gli insegnasse ad usarlo bene. Non ha

paura di cimentarsi in ricette anche complicate, forte della sua esperienza, purché la ricetta sia chiara (requisito che sua madre, principale fonte di ricette, soddisfa sempre). Mirko è una persona molto socievole, che ha stretto molti legami con i suoi compagni di corso. È un tardo sabato mattina; Mirko ha appena finito di studiare e decide di cercare una nuova ricetta per prepararsi il pranzo. È in casa da solo, e non può quindi chiedere suggerimenti alla madre come fa di solito, ma è costretto a cercare ricette dal telefono, che non ama usare. Decide di usare un'app che i suoi compagni di corso gli hanno ripetuto insistentemente di provare, ovvero l'app di Paneangeli. Mirko esplora varie ricette; alcune le aveva già cucinate in passato, grazie alla sua non indifferente esperienza di cucina, altre per lui sono nuove. Decide di aprirne una,

di non banale esecuzione, di cui ha sentito parlare dalla madre, sua principale fonte di ricette. Mirko inizia a prendere visione degli ingredienti e a segnare quelli che non ha in casa. Non accorgendosi che aveva già le uova, corregge questa distrazione e rimuove le uova dalla lista. Superata l'iniziale avversione, Mirko si dirige deciso al supermercato, recante con sé la lista, per acquistare gli ingredienti mancanti.

Amelia Onofri (Persona 4, non utente)

Amelia Onofri è una ragazza di 18 anni, vive con i propri genitori e frequenta il Linguistico al Liceo Copernico di Bologna. Non ha alcuna attitudine per la cucina ed è solita mangiare il cibo preparato da sua madre. Fa parte del Gruppo Scout Bologna 5, è una grande amante della natura e ha fatto del non possedere un cellulare una filosofia di vita. Ovviamente, non è iscritta ad alcun social network. La frequentazione del gruppo scout le ha fornito qualche competenza culinaria, ma ad oggi Amelia non ama né sente il bisogno di prepararsi da mangiare da sola.

Tuttavia, si è trovata a utilizzare l'app di Paneangeli dal cellulare di sua mamma per preparare la torta di compleanno del suo migliore amico. A questo scopo, ha scelto una torta decorata al cioccolato e mandorle poiché, dopo averne confrontate alcune, ha capito che sarebbe stata la più veloce, economica e soprattutto facile da preparare, pur ottenendo un risultato di tutto rispetto. Nonostante le ottime premesse, ha impiegato metà giornata a prepararla e, una volta finita, non è più

riuscita ad aprire libro per il compito di Tedesco. Ha anche litigato la mamma per averla privata del cellulare nel suo giorno libero.

4. Requisiti di prodotto

4.1 Identificazione dei bisogni degli utenti

A seguito dei test svolti e della user research, è stato possibile definire a grandi linee i bisogni del nostro particolare segmento di target:

- **semplicità d'uso**
- **accessibilità**: in tutti gli aspetti dell'esperienza ma in particolare per la preparazione delle ricette
- **chiarezza**: dei termini usati, dei passaggi della ricetta, delle icone, dei tempi di preparazione, del costo ecc.
- **qualità**: delle ricette proposte
- **personalizzazione**: degli ingredienti (n. persone, possibili alternative); delle ricette (es. aggiunta di note); dell'organizzazione della home (categorie di ricerca)
- **varietà**: delle ricette, delle categorie di ricerca
- **continuità**: nell'esperienza (tra gli step della ricetta, assenza di pubblicità)

4.2 Il metodo QFD

La metodologia del Quality Function Deployment (**QFD**) è un approccio alla progettazione che consente di tradurre le esigenze del cliente in specifiche tecniche per realizzare o migliorare prodotti e servizi. Si tratta quindi di un metodo per ottenere parametri misurabili in progettazione.

Il QFD pone l'attenzione sulle aspettative e i bisogni del cliente, nel tentativo di ridurre la possibilità che qualche aspetto essenziale della qualità attesa venga trascurato nel processo di progettazione.

Il QFD viene applicato attraverso un approccio grafico denominato "Casa della Qualità" che riunisce una serie di tabelle in cui convergono dal cliente e da tutti gli enti interessati le informazioni di volta in volta necessarie allo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio.

Per il nostro progetto abbiamo scelto di seguire uno dei passaggi fondamentali del metodo, semplificando al massimo il QFD. Il nostro obiettivo è quello di **determinare quali bisogni dei clienti**, e quindi requisiti di prodotto, **siano più importanti**, in modo da poter dare loro la giusta priorità durante la fase di progettazione.

Uno dei primi step previsti dal QFD è quello di creare alcune matrici di interrelazione tra i vari bisogni degli utenti. Con la **matrice di relazione di importanza relativa** si stabilisce quantitativamente l'importanza di ogni singolo requisito. La matrice è bidimensionale: nella prima riga e nella prima colonna vanno elencati i requisiti di prodotto, che vanno poi confrontati e valutati con diversi punteggi.

	A	B	C	D	E	
A	1	2	0	0	1	4
B	0	1	2	0	0	3
C	2	0	1	1	2	6
D	2	2	1	1	2	<u>8</u> 32%
E	1	2	0	0	1	4

Partendo dai requisiti in riga (o viceversa in colonna, rispetto a come si sceglie), si valuta se il requisito A sia più, meno o uguale al requisito B, della prima colonna.

Se il requisito è meno importante si compila la casella con il valore **0**, se è ugualmente importante con **1**, se è più importante con **2**. A fine completamento si sommano i valori di ogni riga per determinare un punteggio finale

da assegnare al requisito. Il bisogno con il punteggio più alto definisce il requisito più importante.

4.2.1 Matrice di relazione di importanza relativa

	semplicità d'uso	accessibilità	chiarezza	qualità	personalizzazione	varietà	continuità		
semplicità d'uso	1	0	2	1	2	1	1	8	16,3%
accessibilità	2	1	2	2	2	2	2	13	26,5%
chiarezza	0	0	1	2	2	2	1	8	16,3%
qualità	1	0	0	1	2	1	1	6	12,2%
personalizzazione	0	0	0	0	1	0	0	1	2%
varietà	1	0	0	1	2	1	1	6	12,2%
continuità	1	0	1	1	2	1	1	7	14,3%

La compilazione della matrice rispetto ai requisiti di prodotto precedentemente identificati ha portato ai seguenti risultati: l'**accessibilità** è il bisogno atteso più importante per il nostro segmento di target, con un peso del 26,5% sul totale, seguito a pari merito dalla semplicità d'uso e dalla chiarezza (16,3%). Di media importanza la continuità (14,3%), seguita dalla qualità e dalla varietà (12,2%). In fondo alla lista, con un punteggio nettamente inferiore agli altri, la personalizzazione (2%).

Bibliografia

- David Travis (2014). *Userfocus: 247 web usability guidelines*. <<https://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html>>.
- *Giallo Zafferano*, Wikipedia (ultima modifica il 10/09/2020). <https://it.wikipedia.org/wiki/Giallo_Zafferano>.
- *System Usability Scale (SUS)*. UsabiliTEST. <<https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html>>.
- *SUS Calculator*. UIUX Trend. <<https://uiuxtrend.com/sus-calculator/>>.
- *Quality Function Deployment*, Wikipedia (ultima modifica il 26/03/2020). <https://it.wikipedia.org/wiki/Quality_Function_Deployment>
- Andrea Bessan (2008). *La casa della qualità (House of Quality)*. <<https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/2550/la-casa-della-qualita-house-of-quality.html>>